

Upper Limb – Anatomy Outline for Students (1992)

Kończyna górna – konspekt z anatomii dla studentów (1992)

Jacek Lorkowski

Abstract

This text represents the first publication and modern digital version of an original anatomy outline written on a typewriter in 1992 for medical students. The manuscript, which remained unpublished for decades, has been currently digitized, translated, and updated by its creator. Using OCR technology as a starting point, the full substantive structure of the notes from over thirty years ago was preserved. The study provides a comprehensive overview of the anatomy of the upper limb (*extremitas superior*), covering detailed myology including attachments and functions, as well as the anatomy of the vascular and nervous systems. Particular attention is paid to clinical topography, describing the axillary fossa, cubital fossa, carpal tunnel, and anatomical snuffbox, as well as the structure of the brachial plexus and the consequences of individual nerve palsies. Although the main framework of the text was created in 1992, the knowledge contained therein remains a pillar of classical anatomy teaching.

Keywords

upper limb anatomy, brachial plexus, axillary artery, clinical topography, carpal tunnel, medical students outline, myology of the hand

Streszczenie

Niniejszy tekst stanowi pierwszą publikację i zarazem współczesną wersję cyfrową autentycznego konspektu z anatomii prawidłowej, napisanego na maszynie w 1992 roku z myślą o studentach medycyny. Opracowanie, które przez lata pozostawało materiałem niepublikowanym, zostało obecnie zdigitalizowane, przetłumaczone i zaktualizowane przez jego twórcę. Wykorzystując technologię OCR jako punkt wyjścia, udało się zachować pełną strukturę merytoryczną notatek sprzed trzech dekad. Opracowanie zawiera kompleksowy przegląd budowy kończyny górnej (*extremitas superior*), obejmujący szczegółową miologię z uwzględnieniem przyczepów i funkcji, a także anatomię układu naczyniowego i nerwowego. Szczególną uwagę poświęcono topografii klinicznej, opisując dół pachowy, dół łokciowy, kanał nadgarstka oraz tabakierkę anatomiczną, jak również strukturę splotu ramiennego i skutki porażień poszczególnych nerwów. Choć główne zręby tekstu powstały w 1992 roku, zawarta w nim wiedza wciąż stanowi filar klasycznego nauczania anatomii.

Słowa kluczowe

anatomia kończyny górnej, splot ramienny, tętnica pachowa, topografia kliniczna, kanał nadgarstka, konspekt dla studentów, miologia ręki

Subclavian artery (*a. subclavia*)

On the right side, it arises from the division of the brachiocephalic trunk (*truncus brachiocephalicus*) behind the sternoclavicular joint (*art. sternoclavicularis*), and on the left side, it branches off from the aortic arch (*arcus aortae*). The course of the subclavian artery (*a. subclavia*) is divided into three parts:

- 1. Pre-scalenic part (first part)** – lies in the scalenovertebral triangle (*trigonum scalenovertebrale*) on the cupula of the pleura (*cupula pleurae*). The following branches arise from this part:
 - a/ vertebral artery (*a. vertebralis*),
 - b/ internal thoracic artery (*a. thoracica interna*),
 - c/ thyrocervical trunk (*truncus thyrocervicalis*), which divides into:
 - inferior thyroid artery (*a. thyroidea inferior*)
 - ascending cervical artery (*a. cervicalis ascendens*)
 - superficial cervical artery (*a. cervicalis superficialis*)
 - suprascapular artery (*a. suprascapularis*) – sometimes instead of it, the transverse cervical artery (*a. transversa colli*) arises /in current terminology, the transverse cervical artery (*a. transversa colli*) is considered a constant branch of the trunk, from which the suprascapular artery (*a. suprascapularis*) often originates/.
- 2. Inter-scalenic part (second part)** – lies in the interscalene space (*spatium interscalenum*) /formerly: posterior scalene fissure/. It is bounded anteriorly by the anterior scalene muscle (*m. scalenus anterior*), posteriorly by the middle scalene muscle (*m. scalenus medius*), and inferiorly by the 1st rib (*costa prima*). From this part, the costocervical trunk (*truncus costocervicalis*) arises, which divides into the deep cervical artery (*a. cervicalis profunda*) and the supreme intercostal artery (*a. intercostalis suprema*).
- 3. Post-scalenic part (third part)** – lies in the omoclavicular triangle (*trigonum omoclaviculare*). From this part, the transverse cervical artery (*a. transversa colli*) arises, or sometimes the suprascapular artery (*a. suprascapularis*) instead.

At the level of the outer border of the 1st rib, the subclavian artery (*a. subclavia*) changes its name to the axillary artery (*a. axillaris*).

Deltopectoral triangle (*trigonum deltoideopectorale*)

Another name is the infraclavicular fossa (*fossa infraclavicularis*) or Mohrenheim's fossa.

Boundaries:

- a/ superiorly – clavicle (*clavicula*)
- b/ laterally – deltoid muscle (*m. deltoideus*) – its clavicular part (*pars clavicularis*).
- c/ medially – pectoralis major muscle (*m. pectoralis major*).

The triangle is lined by the clavipectoral fascia (*fascia clavipectoralis*). Another name is the clavipectoral fascia (*fascia clavipectoralis*) or deep pectoral fascia (*fascia pectoralis profunda*).

Contents: cephalic vein (*v. cephalica*), thoraco-acromial artery (*a. thoracoacromialis*) with its branches, lymphatic vessels (*vasa lymphatica*), pectoral nerves (*nn. pectorales*) /formerly: anterior pectoral nerves/.

Brachial plexus (*plexus brachialis*)

It is formed by the union of the ventral rami of the spinal nerves (*rami ventrales nn. spinalium*) C5 - Th1 on one side. It is distinguished into a supraclavicular part (*pars supraclavicularis*) and an infraclavicular part (*pars infraclavicularis*).

1. **The supraclavicular part (*pars supraclavicularis*)** lies in the interscalene space (*spatium interscalenum*), in the omotrpezoid triangle (*trigonum omotrpezium*) and the omoclavicular triangle (*trigonum omoclavulare*).
2. **The infraclavicular part (*pars infraclavicularis*)** lies in the axillary fossa (*fossa axillaris*).

The supraclavicular part (*pars supraclavicularis*) is composed of three trunks (*trunci*): superior (*truncus superior*), middle (*truncus medius*), and inferior (*truncus inferior*).

- The superior trunk (*truncus superior*) is formed by the union of the ventral rami of the spinal nerves (*rami ventrales nn. spinalium*) C5 and C6.
- The middle trunk (*truncus medius*) is a continuation of the ventral ramus of the spinal nerve (*ramus ventralis n. spinalis*) C7.
- The inferior trunk (*truncus inferior*) is formed by the union of the ventral rami of the spinal nerves (*rami ventrales nn. spinalium*) C8 and Th1.

Each trunk divides into an anterior division (*divisio anterior*) and a posterior division (*divisio posterior*). The union of the posterior divisions forms the posterior cord (*fasciculus posterior*). The union of the anterior divisions of the superior trunk (*truncus superior*) and the middle trunk (*truncus medius*) forms the lateral cord (*fasciculus lateralis*), and the anterior division of the inferior trunk (*truncus inferior*) forms the medial cord (*fasciculus medialis*).

From the supraclavicular part of the brachial plexus (*pars supraclavicularis plexus brachialis*) arise:

- 1/ dorsal scapular nerve (*n. dorsalis scapulae*).
- 2/ long thoracic nerve (*n. thoracicus longus*).
- 3/ nerve to subclavius (*n. subclavius*).
- 4/ suprascapular nerve (*n. suprascapularis*).

From the infraclavicular part of the plexus (*pars infraclavicularis plexus brachialis*), arise as short branches /in older classification: before the formation of cords/:

- 1/ medial and lateral pectoral nerves (*nn. pectorales medialis et lateralis*) /formerly: anterior pectoral nerves/.

2/ subscapular nerves (*nn. subscapulares*).

3/ thoracodorsal nerve (*n. thoracodorsalis*), which may also arise from the axillary nerve (*n. axillaris*) or from the posterior cord (*fasciculus posterior*).

Innervation range of short branches:

- **dorsal scapular nerve** (*n. dorsalis scapulae*) – innervates the rhomboid muscle (*m. rhomboideus*) /and the levator scapulae muscle (*m. levator scapulae*)/.
- **long thoracic nerve** (*n. thoracicus longus*) – innervates the serratus anterior muscle (*m. serratus anterior*).
- **nerve to subclavius** (*n. subclavius*) – innervates the subclavius muscle (*m. subclavius*).
- **suprascapular nerve** (*n. suprascapularis*) – innervates the supraspinatus muscle (*m. supraspinatus*) and the infraspinatus muscle (*m. infraspinatus*).
- **medial and lateral pectoral nerves** (*nn. pectorales medialis et lateralis*) – innervate the pectoralis major muscle (*m. pectoralis major*) and the pectoralis minor muscle (*m. pectoralis minor*).
- **subscapular nerves** (*nn. subscapulares*) – innervate the subscapularis muscle (*m. subscapularis*) and the teres major muscle (*m. teres major*).
- **thoracodorsal nerve** (*n. thoracodorsalis*) – innervates the latissimus dorsi muscle (*m. latissimus dorsi*).

From the medial cord (*fasciculus medialis*) of the infraclavicular part of the brachial plexus arise:

1/ ulnar nerve (*n. ulnaris*).

2/ medial root of the median nerve (*radix medialis n. mediani*).

3/ medial cutaneous nerve of the arm (*n. cutaneus brachii medialis*).

4/ medial cutaneous nerve of the forearm (*n. cutaneus antebrachii medialis*).

From the lateral cord (*fasciculus lateralis*):

1/ musculocutaneous nerve (*n. musculocutaneus*).

2/ lateral root of the median nerve (*radix lateralis n. mediani*).

From the posterior cord (*fasciculus posterior*):

1/ axillary nerve (*n. axillaris*).

2/ radial nerve (*n. radialis*).

Axillary fossa (*fossa axillaris*)

Boundaries:

1/ **Laterally:** coracobrachialis muscle (*m. coracobrachialis*), short head of the biceps brachii muscle (*caput breve m. bicipitis brachii*), surgical neck of the humerus (*collum chirurgicum humeri*).

2/ **Medially:** serratus anterior muscle (*m. serratus anterior*).

3/ **Anteriorly:** pectoralis minor muscle (*m. pectoralis minor*) and pectoralis major muscle (*m. pectoralis major*).

4/ **Posteriorly:** latissimus dorsi muscle (*m. latissimus dorsi*), subscapularis muscle (*m. subscapularis*), teres major muscle (*m. teres major*).

The floor is lined by the axillary fascia (*fascia axillaris*).

Shape: a four-sided pyramid with its apex directed towards the clavicle (*clavicula*).

Contents:

1/ axillary artery (*a. axillaris*) with its branches.

2/ axillary vein (*v. axillaris*) with its tributaries.

3/ axillary lymph nodes (*nodi lymphatici axillares*) and lymphatic vessels (*vasa lymphatica*).

4/ cords of the infraclavicular part of the brachial plexus (*fasciculi partis infraclavicularis plexus brachialis*) and the emerging nerves.

5/ loose connective tissue.

6/ axillary process of the mammary gland (*processus axillaris mammae*) /formerly clinically: Spence's tail/ – only in women.

Axillary artery (*a. axillaris*)

It is a continuation of the subclavian artery (*a. subclavia*), beginning at the level of the outer border of the 1st rib (*costa prima*). Its course is divided into 3 parts based on its relationship to the pectoralis minor muscle (*m. pectoralis minor*).

- **1st part** lies superior to the pectoralis minor muscle (*m. pectoralis minor*) on the serratus anterior muscle (*m. serratus anterior*). From this part arise: the superior thoracic artery (*a. thoracica suprema*) and the thoraco-acromial artery (*a. thoracoacromialis*), which divides into: acromial branches (*rami acromiales*), pectoral branches (*rami pectorales*), a clavicular branch (*ramus clavicularis*), and a deltoid branch (*ramus deltoideus*).
- **2nd part** lies behind the pectoralis minor muscle (*m. pectoralis minor*); from this part, the lateral thoracic artery (*a. thoracica lateralis*) arises.
- **3rd part** lies inferior to the pectoralis minor muscle (*m. pectoralis minor*); from this part, the subscapular artery (*a. subscapularis*) arises, which divides into the circumflex scapular artery (*a. circumflexa scapulae*) and the thoracodorsal artery (*a. thoracodorsalis*). Directly from the trunk also arise the anterior circumflex humeral artery (*a. circumflexa humeri anterior*) and the posterior circumflex humeral artery (*a. circumflexa humeri posterior*).

At the level of the lower border of the pectoralis major muscle (*m. pectoralis major*) and the latissimus dorsi muscle (*m. latissimus dorsi*), the axillary artery (*a. axillaris*) changes its name to the brachial artery (*a. brachialis*).

On the posterior wall of the axillary fossa, there are two spaces /apertures/:

- a/ **triangular space** (*foramen trilaterum*) /also called: medial axillary space/.
- b/ **quadrangular space** (*foramen quadrilaterum*) /also called: lateral axillary space/.

Triangular space (*foramen trilaterum*) - bounded inferiorly by: teres major muscle (*m. teres major*), superiorly by: teres minor muscle (*m. teres minor*), and laterally by: the long head of the triceps brachii muscle (*caput longum m. tricipitis brachii*).

Contents: circumflex scapular artery (*a. circumflexa scapulae*), accompanying vein (*v. comitans*), and lymphatic vessels (*vasa lymphatica*).

Quadrangular space (*foramen quadrilaterum*) - bounded inferiorly by the teres major muscle (*m. teres major*), superiorly by the teres minor muscle (*m. teres minor*), medially by the long head of the triceps brachii muscle (*caput longum m. tricipitis brachii*), and laterally by the surgical neck of the humerus (*collum chirurgicum humeri*).

Contents: axillary nerve (*n. axillaris*), posterior circumflex humeral artery (*a. circumflexa humeri posterior*), accompanying vein (*v. comitans*), and lymphatic vessels (*vasa lymphatica*).

Superficial veins of the upper limb (*vv. superficiales membri superioris*)

/they run in the subcutaneous tissue on the fascia/

1/ **cephalic vein** (*v. cephalica*) arises from the dorsal venous network of the hand (*rete venosum dorsale manus*) as a continuation of the cephalic vein of the thumb (*v. cephalica pollicis*). It runs through the anatomical snuffbox (*foveola radialis*), then along the dorsal surface of the forearm; in the lower 1/3 of the forearm, it passes to the palmar surface of the forearm, where it runs on the radial side. It passes superficially on the fascia of the cubital fossa (*fascia cubitalis*), then runs in the lateral bicipital groove (*sulcus bicipitalis lateralis*), enters the deltopectoral triangle (*trigonum deltoideopectorale*) through the deltopectoral groove (*sulcus deltoideopectoralis*), pierces the fascia, and drains into the axillary vein (*v. axillaris*) or subclavian vein (*v. subclavia*).

2/ **basilic vein** (*v. basilica*) arises from the dorsal venous network of the hand (*rete venosum dorsale manus*) as a continuation of the basilic vein of the little finger (*v. salvatella*) /the so-called: "flowing vein"/. At the level of the wrist, it passes to the palmar surface of the forearm, where it runs on the ulnar side, then passes on the fascia of the cubital fossa (*fascia cubitalis*) and enters the medial bicipital groove (*sulcus bicipitalis medialis*). In the middle or lower 1/3 of the arm, it passes through an opening in the fascia /basilic hiatus - hiatus basilicus/ and drains into one of the brachial veins (*vv. brachiales*).

3/ **median antebrachial vein** (*v. mediana antebrachii*) arises from the palmar venous network of the hand (*rete venosum palmare manus*), runs medially on the palmar surface of the forearm, and drains into the median cubital vein (*v. mediana cubiti*).

4/ **median cubital vein** (*v. mediana cubiti*) "V"-shaped, lies on the fascia of the cubital fossa (*fascia cubitalis*), connects the cephalic vein (*v. cephalica*) with the basilic vein (*v. basilica*), and sends perforating branches to the deep veins (*vv. profundae*).

Lymphatic system of the upper limb

It begins with a network of superficial and deep lymphatic vessels in the area of the fingers. Superficial lymphatic vessels accompany the superficial veins, and deep ones accompany the arteries.

Lymph node stations:

1/ **deep cubital lymph nodes** (*nodi lymphatici cubitales profundi*) – lie deep in the cubital fossa (*fossa cubitalis*); lymphatic vessels accompanying the arteries of the forearm drain into them. The emerging lymphatic vessels accompany the brachial artery (*a. brachialis*).

2/ **superficial cubital lymph nodes** (*nodi lymphatici cubitales superficiales*) – lie superior to the cubital fossa in the area of the basilic hiatus (*hiatus basilicus*); lymphatic vessels accompanying the basilic vein (*v. basilica*) drain into them. The emerging lymphatic vessels pass through the basilic hiatus (*hiatus basilicus*) and drain into the lymphatic vessels accompanying the brachial artery (*a. brachialis*).

3/ **axillary lymph nodes** (*nodi lymphatici axillares*):

- **1st group - lateral axillary lymph nodes** (*nodi lymphatici axillares laterales*) – lie on the lateral wall of the axillary fossa, collect lymph from the free upper limb, except for the lymphatic vessels accompanying the cephalic vein (*v. cephalica*).
- **2nd group - pectoral axillary lymph nodes** (*nodi lymphatici axillares pectorales*) – lie on the medial wall of the axillary fossa. They collect lymph from the anterolateral chest wall, including part of the mammary gland /lower-outer quadrant/.
- **3rd group - subscapular axillary lymph nodes** (*nodi lymphatici axillares subscapulares*) – lie on the posterior wall of the axillary fossa, collect lymph from the subscapular region.
- **4th group - central axillary lymph nodes** (*nodi lymphatici axillares centrales*) – lie along the axillary vein (*v. axillaris*), collect lymph from the mentioned three groups of axillary lymph nodes.
- **5th group - apical axillary lymph nodes** (*nodi lymphatici axillares apicales*) /another name: infraclavicular lymph nodes/. They lie at the apex of the axillary fossa, collect lymph from all axillary nodes, from the upper-outer quadrant of the mammary gland, and from the lymphatic vessels accompanying the cephalic vein (*v. cephalica*). From these nodes, the subclavian trunk (*truncus subclavius*) /in the typescript: "duct"/ emerges, which runs alongside the subclavian vein (*v. subclavia*) through the anterior scalene space /anterior to the anterior scalene muscle/.

The **left subclavian trunk** (*truncus subclavius sinister*) drains into the thoracic duct (*ductus thoracicus*), and the latter into the venous angle (*angulus venosus*).

The **right subclavian trunk** (*truncus subclavius dexter*) joins the right jugular trunk (*truncus jugularis dexter*) and the right bronchomediastinal trunk (*truncus bronchomediastinalis dexter*) to form the right lymphatic trunk (*truncus lymphaticus dexter*) /formerly: right

lymphatic duct - ductus lymphaticus dexter/, which drains into the right venous angle (*angulus venosus dexter*).

Venous angle (*angulus venosus*) – the junction of the internal jugular vein (*v. jugularis interna*) and the subclavian vein (*v. subclavia*). From this junction, the brachiocephalic vein (*v. brachiocephalica*) is formed. This angle lies behind the sternoclavicular joint (*art. sternoclavicularis*).

Axillary nerve (*n. axillaris*)

It arises from the posterior cord (*fasciculus posterior*) of the infraclavicular part of the brachial plexus (*pars infraclavicularis plexus brachialis*), passes through the quadrangular space (*foramen quadrilaterum*) with the posterior circumflex humeral artery (*a. circumflexa humeri posterior*). It divides into:

- muscular branches (*rami musculares*) to the teres minor muscle (*m. teres minor*) and deltoid muscle (*m. deltoideus*),
- articular branches (*rami articulares*) to the shoulder joint (*art. humeri*),
- superior lateral cutaneous nerve of the arm (*n. cutaneus brachii lateralis superior*).

Brachial artery (*a. brachialis*)

It is a continuation of the axillary artery (*a. axillaris*), beginning at the lower border of the pectoralis major muscle (*m. pectoralis major*). It runs in the company of two veins, lymphatic vessels, and the median nerve (*n. medianus*) in the medial bicipital groove (*sulcus bicipitalis medialis*). It enters the cubital fossa (*fossa cubitalis*) and, at the level of the neck of the radius (*collum radii*), divides into the ulnar artery (*a. ulnaris*) and the radial artery (*a. radialis*).

In the upper part of the arm, it gives off:

- **deep brachial artery** (*a. profunda brachii*), which runs in the company of the radial nerve (*n. radialis*), two veins, and lymphatic vessels in the radial groove (*sulcus n. radialis*) between the origins of the medial head (*caput mediale*) and lateral head (*caput laterale*) of the triceps brachii muscle (*m. triceps brachii*). The deep brachial artery (*a. profunda brachii*) divides into: the radial collateral artery (*a. collateralis radialis*) and the middle collateral artery (*a. collateralis media*). Both arteries run to the cubital anastomosis (*rete articulare cubiti*).

In the middle of the arm, the brachial artery (*a. brachialis*) gives off:

- **superior ulnar collateral artery** (*a. collateralis ulnaris superior*), which, together with the ulnar nerve (*n. ulnaris*), pierces the medial intermuscular septum of the arm (*septum intermusculare brachii mediale*) and runs on the posterior surface of the medial head of the triceps brachii muscle (*caput mediale m. tricipitis brachii*), ending in the cubital anastomosis (*rete articulare cubiti*).

In the lower part of the arm /just above the cubital fossa/:

- **inferior ulnar collateral artery** (*a. collateralis ulnaris inferior*) reaching the cubital anastomosis (*rete articulare cubiti*).

Medial bicipital groove (*sulcus bicipitalis medialis*)

Boundaries:

- **Posteriorly:** medial head (*caput mediale*) and long head (*caput longum*) of the triceps brachii muscle (*m. triceps brachii*).
- **Anteriorly:** short head (*caput breve*) of the biceps brachii muscle (*m. biceps brachii*).

Contents: brachial artery (*a. brachialis*) with its branches, two accompanying veins (*vv. comitantes*), and deep lymphatic vessels. Running within it are the median nerve (*n. medianus*) and ulnar nerve (*n. ulnaris*) /in the upper half of the arm/. Running superficially are the basilic vein (*v. basilica*) and accompanying lymphatic vessels /in the lower half of the arm/, the medial cutaneous nerve of the arm (*n. cutaneus brachii medialis*), and the medial cutaneous nerve of the forearm (*n. cutaneus antebrachii medialis*).

Lateral bicipital groove (*sulcus bicipitalis lateralis*)

Boundaries:

- **Posteriorly:** lateral head (*caput laterale*) of the triceps brachii muscle (*m. triceps brachii*) and long head (*caput longum*).
- **Anteriorly:** brachialis muscle (*m. brachialis*), brachioradialis muscle (*m. brachioradialis*), and extensor carpi radialis muscle (*m. extensor carpi radialis*).

Contents: cephalic vein (*v. cephalica*) and accompanying lymphatic vessels, cutaneous nerves.

Cubital fossa (*fossa cubitalis*)

Boundaries:

- **Superiorly and laterally:** biceps brachii muscle (*m. biceps brachii*).
- **Superiorly and medially:** medial intermuscular septum of the arm (*septum intermusculare brachii mediale*).
- **Inferiorly and laterally:** brachioradialis muscle (*m. brachioradialis*) and extensor carpi radialis longus muscle (*m. extensor carpi radialis longus*).
- **Inferiorly and medially:** pronator teres muscle (*m. pronator teres*).

Floor: brachialis muscle (*m. brachialis*) and tendon of the biceps brachii muscle (*tendo m. bicipitis brachii*).

The fossa is covered by the cubital fascia (*fascia cubitalis*), reinforced by the bicipital aponeurosis (*aponeurosis bicipitis brachii*) /another name: fibrous band - lacertus fibrosus/.

On the cubital fascia lie /not part of the fossa's contents/: cephalic vein (*v. cephalica*), basilic vein (*v. basilica*), median cubital vein (*v. mediana cubiti*), accompanying superficial lymphatic vessels, lateral cutaneous nerve of the forearm (*n. cutaneus antebrachii lateralis*) /terminal branch of the musculocutaneous nerve/, and medial cutaneous nerve of the forearm (*n. cutaneus antebrachii medialis*).

Contents:

1. **brachial artery** (*a. brachialis*) – dividing at the level of the neck of the radius into the ulnar artery (*a. ulnaris*) and radial artery (*a. radialis*). Arising here are: radial recurrent artery (*a. recurrens radialis*), ulnar recurrent artery (*a. recurrens ulnaris*), and common interosseous artery (*a. interossea communis*). The arteries are accompanied by accompanying veins.
2. **deep cubital lymph nodes** (*nodi lymphatici cubitales profundi*).
3. **median nerve** (*n. medianus*), superficial branch of the radial nerve (*ramus superficialis n. radialis*).

Radial artery (*a. radialis*)

It begins in the cubital fossa (*fossa cubitalis*) at the level of the neck of the radius (*collum radii*) from the division of the brachial artery (*a. brachialis*). In this fossa, it gives off the radial recurrent artery (*a. recurrens radialis*). It runs inferiorly and laterally, passes under the tendon of the biceps brachii muscle (*tendo m. bicipitis brachii*), reaches the brachioradialis muscle (*m. brachioradialis*), and runs along it in the company of two accompanying veins, lymphatic vessels, and the superficial branch of the radial nerve (*ramus superficialis n. radialis*).

Then it emerges from under the tendon of this muscle and, at the level of the wrist, gives off the superficial palmar branch (*ramus palmaris superficialis*) and the palmar carpal branch (*ramus carpalis palmaris*). It passes through the anatomical snuffbox (*foveola radialis*) to the dorsal surface of the wrist, where it gives off the dorsal carpal branch (*ramus carpalis dorsalis*). Subsequently, it enters the 1st dorsal metacarpal space, where it gives off the 1st dorsal metacarpal artery (*a. metacarpalis dorsalis prima*). It passes between the heads of the 1st dorsal interosseous muscle (*m. interosseus dorsalis I*), passes to the palm where it gives off the principal artery of the thumb (*a. princeps pollicis*) and ends in the deep palmar arch (*arcus palmaris profundus*).

Ulnar artery (*a. ulnaris*)

It begins in the cubital fossa (*fossa cubitalis*) from the division of the brachial artery (*a. brachialis*) at the level of the neck of the radius (*collum radii*). In the cubital fossa, it gives off the ulnar recurrent artery (*a. recurrens ulnaris*) and the common interosseous artery (*a. interossea communis*).

Next, it passes dorsal to the pronator teres muscle (*m. pronator teres*), passes under the tendinous arch of the flexor digitorum superficialis muscle (*arcus tendineus m. flexoris*

digitorum superficialis). It runs inferiorly and medially, enters between the flexor carpi ulnaris muscle (*m. flexor carpi ulnaris*) and the flexor digitorum profundus muscle (*m. flexor digitorum profundus*). It runs in the company of two accompanying veins and lymphatic vessels, and from the level of the upper 1/3 of the forearm, also in the company of the ulnar nerve (*n. ulnaris*).

Then it passes over the flexor retinaculum (*retinaculum flexorum*), gives off the dorsal carpal branch (*ramus carpalis dorsalis*) and the palmar carpal branch (*ramus carpalis palmaris*). Laterally to the pisiform bone (*os pisiforme*), it gives off the deep palmar branch (*ramus palmaris profundus*) to the deep palmar arch. Finally, it runs in an arch under the palmar aponeurosis (*aponeurosis palmaris*) onto the tendons of the flexor digitorum superficialis muscle (*m. flexor digitorum superficialis*) and anastomoses with the superficial palmar branch (*ramus palmaris superficialis*) of the radial artery (*a. radialis*), forming the superficial palmar arch (*arcus palmaris superficialis*).

Common interosseous artery (*a. interossea communis*)

It branches off in the cubital fossa (*fossa cubitalis*) from the ulnar artery (*a. ulnaris*), runs inferiorly and posteriorly, reaches the interosseous membrane (*membrana interossea*), and then divides into the posterior interosseous artery (*a. interossea posterior*) and the anterior interosseous artery (*a. interossea anterior*).

The anterior interosseous artery (*a. interossea anterior*) gives off the artery accompanying the median nerve (*a. comitans n. mediani*) /formerly: median artery - *a. mediana*/, which reaches the median nerve (*n. medianus*) and runs with it. Then the anterior interosseous artery (*a. interossea anterior*) runs along the palmar surface of the interosseous membrane in the company of two veins, lymphatic vessels, and the anterior interosseous nerve (*n. interosseus anterior*). At the level of the upper border of the pronator quadratus muscle (*m. pronator quadratus*), it pierces the interosseous membrane (*membrana interossea*) and passes to its dorsal surface, ending in the carpal anastomosis (*rete carpale*).

Carpal tunnel (*canalis carpi*)

Contents:

- 4 tendons of the flexor digitorum superficialis muscle (*m. flexor digitorum superficialis*),
- 4 tendons of the flexor digitorum profundus muscle (*m. flexor digitorum profundus*),
- tendon of the flexor pollicis longus muscle (*m. flexor pollicis longus*),
- 2 synovial sheaths (*vaginae synoviales*) /one surrounds the tendon of the flexor pollicis longus, and the second surrounds the remaining 8 flexor tendons of the fingers/,
- median nerve (*n. medianus*).

Boundaries:

- **Dorsally:** 2 rows of carpal bones (*ossa carpi*).
- **Radially:** radial eminence of the wrist (*eminentia carpi radialis*).

- **Ulnarly:** ulnar eminence of the wrist (*eminentia carpi ulnaris*).
- **Palmarly:** flexor retinaculum (*retinaculum flexorum*).

Palmar aponeurosis (*aponeurosis palmaris*)

It lies superficially under the skin of the palm, with which it is fused. It is a continuation of the tendon of the palmaris longus muscle (*m. palmaris longus*). It is composed of longitudinal fibers that continue into the palmar aponeuroses of the fingers. Additionally, there are transverse fibers which, above the heads of the metacarpal bones (*ossa metacarpi*), form transverse fasciculi (*fasciculi transversi*).

The most distal part of the palmar aponeurosis is the superficial transverse metacarpal ligament (*lig. metacarpale transversum superficiale*) /formerly: natatory ligament - lig. natatorium/. Between this ligament and the transverse fasciculi and longitudinal fibers lie spaces filled with adipose tissue, forming mounds (*monticuli*). Within these mounds lie the divisions of the common palmar digital arteries (*aa. digitales palmares communes*) into the proper palmar digital arteries (*aa. digitales palmares propriae*) and the common palmar digital nerves (*nn. digitales palmares communes*) into the proper palmar digital nerves (*nn. digitales palmares proprii*).

Forearm neurovascular bundles

1. **Radial bundle:** radial artery (*a. radialis*), 2 accompanying veins, deep lymph nodes, superficial branch of the radial nerve (*ramus superficialis n. radialis*). Guide muscle: brachioradialis muscle (*m. brachioradialis*).
2. **Ulnar bundle:** ulnar artery (*a. ulnaris*), 2 accompanying veins, lymphatic vessels, ulnar nerve (*n. ulnaris*). Guide muscle: flexor carpi ulnaris muscle (*m. flexor carpi ulnaris*).
3. **Anterior interosseous bundle:** anterior interosseous artery (*a. interossea anterior*), 2 accompanying veins, lymphatic vessels, anterior interosseous nerve (*n. interosseus anterior*). They run along the palmar surface of the interosseous membrane.
4. **Median nerve bundle:** median nerve (*n. medianus*), artery accompanying the median nerve (*a. comitans n. mediani*), accompanying veins, lymphatic vessels. They run between the superficial and deep flexors of the fingers.
5. **Posterior interosseous bundle:** posterior interosseous artery (*a. interossea posterior*), 2 accompanying veins, lymphatic vessels, deep branch of the radial nerve (*ramus profundus n. radialis*). They run between the muscles of the posterior group of the forearm.

Muscles of the hand (*mm. manus*)

I. Thenar muscles (*mm. thenaris*)

- *a/ abductor pollicis brevis muscle* (*m. abductor pollicis brevis*) – innervated by the median nerve (*n. medianus*).

- b/ **opponens pollicis muscle** (*m. opponens pollicis*) – innervated by the median nerve (*n. medianus*).
- c/ **flexor pollicis brevis muscle** (*m. flexor pollicis brevis*) – has a superficial head innervated by the median nerve (*n. medianus*) and a deep head innervated by the deep branch of the ulnar nerve (*ramus profundus n. ulnaris*).
- d/ **adductor pollicis muscle** (*m. adductor pollicis*) – innervated by the ulnar nerve (*n. ulnaris*).

II. Hypothenar muscles (*mm. hypothenaris*)

- a/ **abductor digiti minimi muscle** (*m. abductor digiti minimi*).
 - b/ **flexor digiti minimi brevis muscle** (*m. flexor digiti minimi brevis*).
 - c/ **opponens digiti minimi muscle** (*m. opponens digiti minimi*).
- Lying on the hypothenar muscles is the palmaris brevis muscle (*m. palmaris brevis*). All are innervated by the ulnar nerve (*n. ulnaris*) – deep branch, except for the palmaris brevis muscle, which is innervated by the superficial branch.

III. Mid-palmar muscles

- **lumbrical muscles** (*mm. lumbricales*) – there are 4, they attach to the tendons of the flexor digitorum profundus muscle (*m. flexor digitorum profundus*) and to the dorsal digital expansions from the II to V fingers.
 - **Innervation:** I, II – median nerve (*n. medianus*); III, IV – deep branch of the ulnar nerve (*ramus profundus n. ulnaris*).
 - **Action:** flexion in the metacarpophalangeal joints (*artt. metacarpophalangeae*) and extension in the interphalangeal joints (*artt. interphalangeae*).

IV. Palmar interosseous muscles (*mm. interossei palmares*)

There are 3, they attach to the metacarpal bones (*ossa metacarpi*) and dorsal digital expansions: finger II – from the ulnar side, fingers IV and V – from the radial side.

- **Action:** adduction of fingers II, IV, V to finger III; additionally, flexion in the metacarpophalangeal joints and extension in the interphalangeal joints of fingers II, IV, V.

V. Dorsal interosseous muscles (*mm. interossei dorsales*)

There are 4 – they attach to the metacarpal bones (*ossa metacarpi*) and dorsal digital expansions: II – from the radial side, III – from the radial and ulnar side, IV – from the ulnar side.

- **Action:** abduction of the II and IV finger from the III finger, and the III finger abducts and adducts. Flexion in the metacarpophalangeal joints, extension in the interphalangeal joints of fingers II, III, and IV.

- **Innervation:** interosseous muscles are innervated by the deep branch of the ulnar nerve (*ramus profundus n. ulnaris*).

Palmar arches (*arcus palmares*)

1. Superficial palmar arch (*arcus palmaris superficialis*):

Lies under the palmar aponeurosis (*aponeurosis palmaris*), on the tendons of the flexor digitorum superficialis muscle (*m. flexor digitorum superficialis*). It is formed by the ulnar artery (*a. ulnaris*) and the superficial palmar branch of the radial artery (*ramus palmaris superficialis a. radialis*). The arch reaches 1/2 of the length of the metacarpal bones with its convexity. From the arch arise 3 common palmar digital arteries (*aa. digitales palmares communes*), which at the level of the bases of the proximal phalanges divide into the proper palmar digital arteries (*aa. digitales palmares propriae*).

2. Deep palmar arch (*arcus palmaris profundus*):

Lies under the tendons of the flexor digitorum profundus muscle (*m. flexor digitorum profundus*), on the interosseous muscles. It is formed by the junction of the radial artery (*a. radialis*) with the deep palmar branch of the ulnar artery (*ramus palmaris profundus a. ulnaris*). Its convexity reaches the carpometacarpal joints (*artt. carpometacarpales*). Emerging from it are 3 palmar metacarpal arteries (*aa. metacarpales palmares*) /in the typescript: palmar metacarpal aa. - aa. metacarpeae palmares/, which run in the metacarpal interosseous spaces and at the level of the metacarpal heads drain into the common palmar digital arteries (*aa. digitales palmares communes*). The palmar metacarpal arteries anastomose with the dorsal metacarpal arteries (*aa. metacarpales dorsales*) via perforating arteries (*aa. perforantes*).

Dorsal carpal network (*rete carpale dorsale*)

It is formed by: the dorsal carpal branch of the radial artery (*ramus carpalis dorsalis a. radialis*), the dorsal carpal branch of the ulnar artery (*ramus carpalis dorsalis a. ulnaris*), the posterior interosseous artery (*a. interossea posterior*), and the anterior interosseous artery (*a. interossea anterior*) /formerly: volar interosseous artery - a. interossea volaris/.

From this network arise 3 dorsal metacarpal arteries (*aa. metacarpales dorsales*) II, III, IV, which run in the metacarpal interosseous spaces and at the level of the bases of the proximal phalanges divide into the dorsal digital arteries (*aa. digitales dorsales*) – they supply 60% of the dorsal surface of the fingers.

Supplement to the blood supply of the dorsum of the hand:

1. **1st dorsal metacarpal artery** (*a. metacarpalis dorsalis prima*). Arises from the radial artery (*a. radialis*), divides into 3 branches: 2 for the supply of the dorsum of the thumb, 1 for the supply of the dorsum of the index finger.
2. **ulnar dorsal digital artery of the little finger** (*a. digitalis dorsalis ulnaris*) /formerly: a. dorsalis digiti minimi ulnaris/. Arises from the dorsal carpal branch of the ulnar artery

(*ramus carpalis dorsalis a. ulnaris*), supplies the ulnar side of the dorsum of the little finger.

Supplement to the blood supply of the palm:

1. **principal artery of the thumb** (*a. princeps pollicis*) /in the typescript: *a. princeps pollicis*/. Arises from the radial artery (*a. radialis*), gives off 3 branches: 2 for the supply of the palmar surface of the thumb and 1 for the radial side of the palmar surface of the index finger.
2. **ulnar palmar digital artery of the little finger**. Arises from the ulnar artery (*a. ulnaris*), supplies the ulnar side of the palmar surface of the little finger.

Cubital anastomosis (*rete articulare cubiti*)

Surrounds the capsule of the elbow joint (*art. cubiti*), it is more abundant on the dorsal side. It is formed by:

- the middle collateral artery (*a. collateralis media*) and the radial collateral artery (*a. collateralis radialis*) /arising from the deep brachial artery - *a. profunda brachii*/,
- the superior ulnar collateral artery (*a. collateralis ulnaris superior*) and the inferior ulnar collateral artery (*a. collateralis ulnaris inferior*) /arising from the brachial artery - *a. brachialis*/,
- the ulnar recurrent artery (*a. recurrens ulnaris*) /from the ulnar artery - *a. ulnaris*/,
- the radial recurrent artery (*a. recurrens radialis*) /from the radial artery - *a. radialis*/,
- the interosseous recurrent artery (*a. recurrens interossea*) /from the posterior interosseous artery - *a. interossea posterior*/.

Anatomical snuffbox (*foveola radialis*)

- **Superficial to the fascia pass:** cephalic vein (*v. cephalica*), superficial lymphatic vessels.
- **Deep to the fascia pass:** radial artery (*a. radialis*), 2 accompanying veins, superficial branch of the radial nerve (*ramus superficialis n. radialis*).
- **Boundaries:**
 - **Palmarly:** tendon of the abductor pollicis longus muscle (*m. abductor pollicis longus*) and tendon of the extensor pollicis brevis muscle (*m. extensor pollicis brevis*).
 - **Dorsally:** tendon of the extensor pollicis longus muscle (*m. extensor pollicis longus*).
 - **Superiorly:** extensor retinaculum (*retinaculum extensorum*).
 - **Floor:** scaphoid bone (*os scaphoideum*) /in the typescript: "łódeczkowata"/, trapezium bone (*os trapezium*), and the tendons of the extensor carpi radialis longus and brevis muscles (*m. extensor carpi radialis longus et brevis*).

Posterior group of forearm muscles

1. Radial (lateral) group – 3 muscles:

- brachioradialis muscle (*m. brachioradialis*)
- extensor carpi radialis longus muscle (*m. extensor carpi radialis longus*)
- extensor carpi radialis brevis muscle (*m. extensor carpi radialis brevis*)

2. Ulnar (proper posterior) group – has 2 layers:

• a/ superficial:

- extensor digitorum muscle (*m. extensor digitorum*)
- extensor digiti minimi muscle (*m. extensor digiti minimi*)
- extensor carpi ulnaris muscle (*m. extensor carpi ulnaris*)

• b/ deep:

- supinator muscle (*m. supinator*)
- abductor pollicis longus muscle (*m. abductor pollicis longus*)
- extensor pollicis brevis muscle (*m. extensor pollicis brevis*)
- extensor pollicis longus muscle (*m. extensor pollicis longus*)
- extensor indicis muscle (*m. extensor indicis*)

- **Innervation:** all are innervated by the radial nerve (*n. radialis*) /deep branch or posterior interosseous nerve/.

Extensor compartments

I. Tendon of the abductor pollicis longus muscle (*m. abductor pollicis longus*), tendon of the extensor pollicis brevis muscle (*m. extensor pollicis brevis*).

II. Tendon of the extensor carpi radialis longus muscle (*m. extensor carpi radialis longus*), tendon of the extensor carpi radialis brevis muscle (*m. extensor carpi radialis brevis*).

III. Tendon of the extensor pollicis longus muscle (*m. extensor pollicis longus*).

IV. Tendons of the extensor digitorum muscle (*m. extensor digitorum*), tendon of the extensor indicis muscle (*m. extensor indicis*).

V. Tendon of the extensor digiti minimi muscle (*m. extensor digiti minimi*).

VI. Tendon of the extensor carpi ulnaris muscle (*m. extensor carpi ulnaris*).

Nerves of the upper limb

I. Musculocutaneous nerve (*n. musculocutaneus*)

Arises from the lateral cord (*fasciculus lateralis*) of the infraclavicular part of the brachial plexus. Pierces the coracobrachialis muscle (*m. coracobrachialis*) and enters between the biceps brachii muscle (*m. biceps brachii*) and the brachialis muscle (*m. brachialis*). It innervates these muscles and ends as the lateral cutaneous nerve of the forearm (*n. cutaneus antebrachii lateralis*). This nerve emerges from under the lateral border of the biceps brachii muscle, runs in the lateral bicipital groove (*sulcus bicipitalis lateralis*), on the

cubital fascia (*fascia cubitalis*), and branches in the skin of the anterolateral surface of the forearm.

II. Median nerve (*n. medianus*)

Arises from two roots: lateral (*radix lateralis*) and medial (*radix medialis*) on the anterior surface of the axillary artery (*a. axillaris*). It runs in the medial bicipital groove (*sulcus bicipitalis medialis*), first laterally and then medially to the brachial artery (*a. brachialis*). In the arm, it gives off no branches. It passes medially through the cubital fossa (*fossa cubitalis*), emerges from it between the heads of the pronator teres muscle (*m. pronator teres*), passes under the tendinous arch of the flexor digitorum superficialis muscle (*arcus tendineus m. flexoris digitorum superficialis*), and runs between the superficial and deep flexors of the fingers. Above the wrist, it lies between the tendon of the flexor carpi radialis muscle (*m. flexor carpi radialis*) and the tendon of the palmaris longus muscle (*m. palmaris longus*).

It gives off the palmar branch of the median nerve (*ramus palmaris n. mediani*) for the innervation of the skin of the palm on the radial side, and passes through the carpal tunnel (*canalis carpi*) onto the palm. It gives off branches to the thenar muscles: to the abductor pollicis brevis muscle (*m. abductor pollicis brevis*), the opponens pollicis muscle (*m. opponens pollicis*), and to the superficial head of the flexor pollicis brevis muscle (*caput superficiale m. flexoris pollicis brevis*), as well as to the lumbrical muscles I and II. It divides into common palmar digital nerves (*nn. digitales palmares communes*), which divide into proper palmar digital nerves (*nn. digitales palmares proprii*) for the innervation of the palmar surface of the fingers I, II, III, and the radial side of finger IV. In the forearm, it gives off the anterior interosseous nerve (*n. interosseus anterior*), which innervates the pronator quadratus muscle (*m. pronator quadratus*) and the flexor pollicis longus muscle (*m. flexor pollicis longus*).

- **Innervation range:**

- **In the arm:** no branches.
- **In the forearm and palm:** pronator teres muscle, flexor carpi radialis muscle, palmaris longus muscle, flexor digitorum superficialis muscle, radial part of the flexor digitorum profundus muscle, flexor pollicis longus muscle, pronator quadratus muscle, abductor pollicis brevis muscle, opponens pollicis muscle, superficial head of the flexor pollicis brevis muscle, lumbrical muscles I and II.
- **Skin:** radial side of the palm and the palmar surface of fingers I, II, III, and half of IV.

III. Ulnar nerve (*n. ulnaris*)

Arises from the medial cord (*fasciculus medialis*) of the infraclavicular part of the brachial plexus. It runs in the medial bicipital groove medially to the brachial artery. In the middle of the arm, it pierces the medial intermuscular septum in the company of the superior ulnar collateral artery and runs along the posterior surface of the medial head of the triceps brachii muscle. It winds behind the medial epicondyle of the humerus in the ulnar nerve groove

(*sulcus n. ulnaris*), passes between the heads of the flexor carpi ulnaris muscle (*m. flexor carpi ulnaris*), and runs between it and the flexor digitorum profundus muscle. In the distal 1/3 of the forearm, it gives off the dorsal branch of the ulnar nerve (*ramus dorsalis n. ulnaris*), which innervates the skin of the dorsal surface of the hand on the ulnar side and fingers V, IV, and half of III.

Then it gives off the palmar branch of the ulnar nerve (*ramus palmaris n. ulnaris*) for the skin of the palm on the ulnar side. The nerve runs superficially over the flexor retinaculum, laterally to the pisiform bone (*os pisiforme*), and divides into superficial and deep branches. The superficial branch innervates the skin of the palmar surface of the little finger and half of finger IV /and the palmaris brevis muscle/. The deep branch innervates all hypothenar muscles, lumbrical muscles III and IV, all interosseous muscles, the adductor pollicis muscle, and the deep head of the flexor pollicis brevis muscle.

- **Innervation range:**

- **In the arm:** no branches.
- **In the forearm:** flexor carpi ulnaris muscle and ulnar part of the flexor digitorum profundus muscle.
- **In the palm:** hypothenar muscles, interosseous muscles, lumbrical muscles III-IV, adductor pollicis muscle, deep head of the flexor pollicis brevis muscle.

IV. Radial nerve (*n. radialis*)

Arises from the posterior cord (*fasciculus posterior*), runs posterior to the axillary artery, then, together with the deep brachial artery, runs in the radial groove (*sulcus n. radialis*) on the posterior surface of the humerus between the attachments of the medial and lateral heads of the triceps brachii muscle (*m. triceps brachii*). Next, it runs between the brachialis muscle and the brachioradialis muscle, enters between the brachioradialis muscle and the extensor carpi radialis longus muscle, and at the level of the neck of the radius divides into superficial (*ramus superficialis*) and deep (*ramus profundus*) branches. The deep branch pierces the supinator muscle (*m. supinator*), winds around the neck of the radius, and runs between the muscles of the posterior group of the forearm. The superficial branch runs along the brachioradialis muscle, passes through the anatomical snuffbox, and branches in the skin of the dorsal hand and fingers I, II, and half of III.

- **Cutaneous nerves branching from the radial nerve:** posterior cutaneous nerve of the arm (*n. cutaneus brachii posterior*) /arises in the axillary fossa/ and posterior cutaneous nerve of the forearm (*n. cutaneus antebrachii posterior*) /arises in the radial groove/.
- **Innervation range:** muscles of the posterior group of the arm and forearm, skin of the posterior surface of the arm and forearm, and dorsal surface of the hand and fingers I, II, and half of III on the radial side.

V. Medial cutaneous nerve of the arm (*n. cutaneus brachii medialis*)

Arises from the medial cord, runs in the medial bicipital groove, and innervates the skin of the medial surface of the arm. Its branches anastomose with the branches of the intercostobrachial nerves (*nn. intercostobrachiales*).

VI. Medial cutaneous nerve of the forearm (*n. cutaneus antebrachii medialis*)

Arises from the medial cord, runs in the medial bicipital groove, passes through the basilic hiatus (*hiatus basilicus*), and divides into anterior and ulnar branches (*ramus anterior et ulnaris*), which innervate the skin of the anterior and medial surfaces of the forearm.

Cutaneous innervation of the upper limb

- **I. Deltoid region (*regio deltoidea*):** posterior supraclavicular nerves (*nn. supraclaviculares posteriores*) from the cervical plexus.
- **II. Arm:**
 - **Medial surface:** intercostobrachial nerve (*n. intercostobrachialis*) and medial cutaneous nerve of the arm (*n. cutaneus brachii medialis*).
 - **Lateral surface:** superior lateral cutaneous nerve of the arm (*n. cutaneus brachii lateralis superior*) /from the axillary nerve/.
 - **Posterior surface:** posterior cutaneous nerve of the arm (*n. cutaneus brachii posterior*) /from the radial nerve/.
- **III. Forearm:**
 - **Anterior and medial surface:** medial cutaneous nerve of the forearm (*n. cutaneus antebrachii medialis*).
 - **Anterolateral surface:** lateral cutaneous nerve of the forearm (*n. cutaneus antebrachii lateralis*) /from the musculocutaneous nerve/.
 - **Posterior surface:** posterior cutaneous nerve of the forearm (*n. cutaneus antebrachii posterior*) /from the radial nerve/.

Tętnica podobojczykowa (*a. subclavia*)

Po stronie prawej powstaje z podziału pnia ramiennie-głowowego (*truncus brachiocephalicus*) za st. mostkowo-obojczykowym (*art. sternoclavicularis*), a po stronie lewej odchodzi od łuku aorty (*arcus aortae*). Przebieg t. podobojczykowej (*a. subclavia*) dzieli się na trzy odcinki:

1. Odcinek wstępujący – leży w trójkącie pochyło-kręgowym (*trigonum scalenovertebrale*) na osklepku opłucnej (*cupula pleurae*). Z tego odcinka odchodzą:
 - a/ t. kręgowa (*a. vertebralis*),
 - b/ t. piersiowa wewnętrzna (*a. thoracica interna*),
 - c/ pień tarczowo-szyjny (*truncus thyrocervicalis*), który dzieli się na:
 - t. tarczowa dolna (*a. thyroidea inferior*)
 - t. szyjna wstępująca (*a. cervicalis ascendens*)
 - t. szyjna powierzchowna (*a. cervicalis superficialis*)
 - t. nadłopatkowa (*a. suprascapularis*) - czasem zamiast niej odchodzi t. poprzeczna szyi (*a. transversa colli*) /w obecnym mianownictwie t. poprzeczna szyi (*a. transversa colli*) jest uznawana za stałą gałąź pnia, z której często odchodzi t. nadłopatkowa (*a. suprascapularis*)/.
2. Odcinek szczytowy – leży w przestrzeni międzypochyłowej (*spatium interscalenum*) /dawniej: szczelina tylna mięśni pochyłych/. Jest ograniczony od przodu przez m. pochyły przedni (*m. scalenus anterior*), od tyłu przez m. pochyły środkowy (*m. scalenus medius*) i od dołu przez I żebro (*costa prima*). Z tego odcinka odchodzi pień żebrowo-szyjny (*truncus costocervicalis*), który dzieli się na t. szyjnę głęboką (*a. cervicalis profunda*) i t. międzyżebrową najwyższą (*a. intercostalis suprema*).
3. Odcinek zstępujący – leży w trójkącie łopatkowo-obojczykowym (*trigonum omoclaviculare*). Z tego odcinka odchodzi t. poprzeczna szyi (*a. transversa colli*), a czasem zamiast niej t. nadłopatkowa (*a. suprascapularis*).

Na wysokości zewnętrznego brzegu I żebra t. podobojczykowa (*a. subclavia*) zmienia nazwę na t. pachową (*a. axillaris*).

Trójkąt naramiennie-piersiowy (*trigonum deltoideopectoriale*)

Inna nazwa to dół podobojczykowy (*fossa infraclavicularis*) lub dół Mohrenheima.

Ograniczenia:

- a/ od góry – obojczyk (*clavicula*)
- b/ bocznie – m. naramienny (*m. deltoideus*) - jego część obojczykowa (*pars clavicularis*).
- c/ przyśrodkowo – m. piersiowy większy (*m. pectoralis major*).

Trójkąt jest wyścielony powięzią obojczykowo-piersiową (*fascia clavipectoralis*). Inna nazwa to powięź obojczykowo-piersiowa (*fascia clavipectoralis*) lub powięź piersiowa głęboka (*fascia pectoralis profunda*).

Zawartość: ż. odpromieniowa (*v. cephalica*), t. piersiowo-barkowa (*a. thoracoacromialis*) z rozgałęzieniami, naczynia chłonne (*vasa lymphatica*), nn. piersiowe (*nn. pectorales*) /dawniej: nn. piersiowe przednie/.

Splot ramienny (*plexus brachialis*)

Powstaje przez wymieszanie gałęzi brzusznych nn. rdzeniowych (*rami ventrales nn. spinalium*) C5 - Th1 po jednej stronie. Wyróżniamy w nim część nadobojczykową (*pars supraclavicularis*) i podobojczykową (*pars infraclavicularis*).

1. Część nadobojczykowa (*pars supraclavicularis*) leży w przestrzeni międzypochyłowej (*spatium interscalenum*), w trójkącie łopatkowo-czworobocznym (*trigonum omotrapietium*) i łopatkowo-obojszykowym (*trigonum omoclaviculare*).
2. Część podobojczykowa (*pars infraclavicularis*) leży w dole pachowym (*fossa axillaris*).

Część nadobojczykowa (*pars supraclavicularis*) jest zbudowana z trzech pni (*trunci*): górnego (*truncus superior*), środkowego (*truncus medius*) i dolnego (*truncus inferior*).

- Pień górny (*truncus superior*) powstaje przez połączenie gałęzi brzusznych nn. rdzeniowych (*rami ventrales nn. spinalium*) C5 i C6.
- Pień środkowy (*truncus medius*) jest przedłużeniem gałęzi brzusznej n. rdzeniowego (*ramus ventralis n. spinalis*) C7.
- Pień dolny (*truncus inferior*) powstaje przez połączenie gałęzi brzusznych nn. rdzeniowych (*rami ventrales nn. spinalium*) C8 i Th1.

Każdy pień dzieli się na część przednią (*divisio anterior*) i tylną (*divisio posterior*). Z połączenia części tylnych powstaje pęczek tylny (*fasciculus posterior*). Z połączenia części przednich pnia górnego (*truncus superior*) i środkowego (*truncus medius*) powstaje pęczek boczny (*fasciculus lateralis*), a część przednia pnia dolnego (*truncus inferior*) tworzy pęczek przyśrodkowy (*fasciculus medialis*).

Od części nadobojczykowej splotu ramiennego (*pars supraclavicularis plexus brachialis*) odchodzą:

- 1/ n. grzbietowy łopatki (*n. dorsalis scapulae*).
- 2/ n. piersiowy długi (*n. thoracicus longus*).
- 3/ n. podobojczykowy (*n. subclavius*).
- 4/ n. nadłopatkowy (*n. suprascapularis*).

Od części podobojczykowej splotu (*pars infraclavicularis plexus brachialis*), odchodzą jako gałęzie krótkie /w dawniejszym podziale: przed utworzeniem pęczków/:

- 1/ nn. piersiowe przyśrodkowy i boczny (*nn. pectorales medialis et lateralis*) /dawniej: nn. piersiowe przednie/.
- 2/ nn. podłopatkowe (*nn. subscapulares*).
- 3/ n. piersiowo-grzbietowy (*n. thoracodorsalis*), który może też odchodzić od n. pachowego (*n. axillaris*) lub od pęczka tylnego (*fasciculus posterior*).

Zakres unerwienia gałęzi krótkich:

- n. grzbietowy łopatki (*n. dorsalis scapulae*) - unerwia m. równoległoboczny (*m. rhomboideus*) /oraz m. dźwigacz łopatki (*m. levator scapulae*)/.
- n. piersiowy długi (*n. thoracicus longus*) - unerwia m. zębaty przedni (*m. serratus anterior*).
- n. podobojczykowy (*n. subclavius*) - unerwia m. podobojczykowy (*m. subclavius*).
- n. nadłopatkowy (*n. suprascapularis*) - unerwia m. nadgrzebieniowy (*m. supraspinatus*) i m. podgrzebieniowy (*m. infraspinatus*).
- nn. piersiowe przyśrodkowy i boczny (*nn. pectorales medialis et lateralis*) - unerwiają m. piersiowy większy (*m. pectoralis major*) i mniejszy (*m. pectoralis minor*).
- nn. podłopatkowe (*nn. subscapulares*) - unerwiają m. podłopatkowy (*m. subscapularis*) i m. obły większy (*m. teres major*).
- n. piersiowo-grzbietowy (*n. thoracodorsalis*) - unerwia m. najszerszy grzbietu (*m. latissimus dorsi*).

Od pęczka przyśrodkowego (*fasciculus medialis*) części podobojczykowej splotu ramiennego (*pars infraclavicularis plexus brachialis*) odchodzą:

- 1/ n. łokciowy (*n. ulnaris*).
- 2/ korzeń przyśrodkowy n. pośrodkowego (*radix medialis n. mediani*).
- 3/ n. skórny przyśrodkowy ramienia (*n. cutaneus brachii medialis*).
- 4/ n. skórny przyśrodkowy przedramienia (*n. cutaneus antebrachii medialis*).

Od pęczka bocznego (*fasciculus lateralis*):

- 1/ n. mięśniowo-skrórny (*n. musculocutaneus*).
- 2/ korzeń boczny n. pośrodkowego (*radix lateralis n. mediani*).

Z pęczka tylnego (*fasciculus posterior*):

- 1/ n. pachowy (*n. axillaris*).
- 2/ n. promieniowy (*n. radialis*).

Dół pachowy (*fossa axillaris*)

Ograniczenia:

- 1/ Od boku: m. kruczo-ramienny (*m. coracobrachialis*), głowa krótka m. dwugłowego ramienia (*caput breve m. bicipitis brachii*), szyjka chirurgiczna kości ramiennej (*collum chirurgicum humeri*).
- 2/ Przyśrodkowo: m. zębaty przedni (*m. serratus anterior*).
- 3/ Od przodu: m. piersiowy mniejszy (*m. pectoralis minor*) i większy (*m. pectoralis major*).
- 4/ Od tyłu: m. najszerszy grzbietu (*m. latissimus dorsi*), m. podłopatkowy (*m. subscapularis*), m. obły większy (*m. teres major*).

Dno wyścielone jest przez powięź pachową (*fascia axillaris*).

Kształt: czworosienna piramida szczytem zwrócona w kierunku obojczyka (*clavicula*).

Zawartość:

1/ t. pachowa (*a. axillaris*) z odgałęzieniami.

2/ ż. pachowa (*v. axillaris*) z dopływami.

3/ ww. chłonne pachowe (*nodi lymphatici axillares*) i naczynia chłonne (*vasa lymphatica*).

4/ pęczki części podobojczykowej splotu ramiennego (*fasciculi partis infraclavicularis plexus brachialis*) i nn. wychodzące.

5/ wiotka tkanka łączna.

6/ wyrostek pachowy gruczołu sutkowego (*processus axillaris mammae*) /dawniej klinicznie: ogon Spence'a/ - tylko u kobiet.

Tętnica pachowa (*a. axillaris*)

Jest przedłużeniem t. podobojczykowej (*a. subclavia*), rozpoczyna się na wysokości zewnętrznego brzegu I żebra (*costa prima*). Przebieg jej dzielimy na 3 odcinki w zależności od stosunku do m. piersiowego mniejszego (*m. pectoralis minor*).

- I odcinek leży powyżej m. piersiowego mniejszego (*m. pectoralis minor*) na m. zębatym przednim (*m. serratus anterior*). Z tego odcinka odchodzą: t. piersiowa najwyższa (*a. thoracica suprema*) i t. piersiowo-barkowa (*a. thoracoacromialis*), która dzieli się na: gałęzie barkowe (*rami acromiales*), gałęzie piersiowe (*rami pectorales*), gałąź obojczykową (*ramus clavicularis*), gałąź naramienną (*ramus deltoideus*).
- II odcinek leży za m. piersiowym mniejszym (*m. pectoralis minor*), z tego odcinka odchodzi t. piersiowa boczna (*a. thoracica lateralis*).
- III odcinek leży poniżej m. piersiowego mniejszego (*m. pectoralis minor*), z tego odcinka odchodzi t. podłopatkowa (*a. subscapularis*), która dzieli się na t. okalającą łopatkę (*a. circumflexa scapulae*) i t. piersiowo-grzbietową (*a. thoracodorsalis*). Bezpośrednio od pnia odchodzą również t. okalająca ramię przednia (*a. circumflexa humeri anterior*) i t. okalająca ramię tylna (*a. circumflexa humeri posterior*).

Na wysokości dolnego brzegu m. piersiowego większego (*m. pectoralis major*) i m. najszerzego grzbietu (*m. latissimus dorsi*) t. pachowa (*a. axillaris*) zmienia nazwę na t. ramienną (*a. brachialis*).

Na tylnej ścianie dołu pachowego leżą dwa otwory:

- a/ otwór trójkątny (*foramen trilaterum*) /inna nazwa: szczelina pachowa przyśrodkowa/.
- b/ otwór czworoboczny (*foramen quadrilaterum*) /inna nazwa: szczelina pachowa boczna/.

Otwór trójkątny (*foramen trilaterum*) - ograniczony od dołu: m. obły większy (*m. teres major*), od góry: m. obły mniejszy (*m. teres minor*), bocznie: głowa długa m. trójgłowego ramienia (*caput longum m. tricipitis brachii*).

Zawartość: t. okalająca łopatkę (*a. circumflexa scapulae*), ż. towarzysząca (*v. comitans*) i naczynia chłonne (*vasa lymphatica*).

Otwór czworoboczny (*foramen quadrilaterum*) - od dołu ograniczony przez m. obły większy (*m. teres major*), od góry m. obły mniejszy (*m. teres minor*), przyśrodkowo głowa długa m. trójgłowego ramienia (*caput longum m. tricipitis brachii*), bocznie szyjka chirurgiczna kości ramiennej (*collum chirurgicum humeri*).

Zawartość: n. pachowy (*n. axillaris*), t. okalająca ramię tylna (*a. circumflexa humeri posterior*), ż. towarzysząca (*v. comitans*), naczynia chłonne (*vasa lymphatica*).

Żyły powierzchowne kończyny górnej (vv. *superficiales membri superioris*)

/biegną w tkance podskórnej na powięzi/

1/ ż. odpromieniowa (*v. cephalica*) wychodzi z sieci żyłnej grzbietowej ręki (*rete venosum dorsale manus*) w przedłużeniu ż. odpromieniowej kciuka (*v. cephalica pollicis*). Biegnie przez tabakierkę anatomiczną (*foveola radialis*), następnie biegnie na grzbietowej powierzchni przedramienia, w 1/3 dolnej przedramienia przechodzi na powierzchnię dłoniową przedramienia gdzie biegnie po stronie promieniowej. Przechodzi powierzchownie na powięzi dołu łokciowego (*fascia cubitalis*), następnie biegnie w rowku bocznym m. dwugłowego ramienia (*sulcus bicipitalis lateralis*), przez rowek naramiennie-piersiowy (*sulcus deltoideopectoralis*) wchodzi do trójkąta naramiennie-piersiowego (*trigonum deltoideopectorale*), przebija powięź i uchodzi do ż. pachowej (*v. axillaris*) lub podobojczykowej (*v. subclavia*).

2/ ż. odłokciowa (*v. basilica*) wychodzi z sieci żyłnej grzbietowej ręki (*rete venosum dorsale manus*) w przedłużeniu ż. odłokciowej palca małego (*v. salvatella*) /tzw. żyła płynna/. Na wysokości nadgarstka przechodzi na powierzchni dłoniową przedramienia, gdzie biegnie po stronie łokciowej, następnie przechodzi na powięzi dołu łokciowego (*fascia cubitalis*) i uchodzi do rowku przyśrodkowego m. dwugłowego ramienia (*sulcus bicipitalis medialis*). W połowie lub 1/3 dolnej ramienia przechodzi przez otwór w powięzi /rozwór ż. odłokciowej - hiatus basilicus/ i uchodzi do jednej z żż. ramiennych (vv. *brachiales*).

3/ ż. pośrodkowa przedramienia (*v. mediana antebrachii*) wychodzi z sieci żyłnej dłoniowej ręki (*rete venosum palmare manus*), biegnie pośrodkowo na dłoniowej powierzchni przedramienia i uchodzi do ż. pośrodkowej łokcia (*v. mediana cubiti*).

4/ ż. pośrodkowa łokcia (*v. mediana cubiti*) kształt litery "V", leży na powięzi dołu łokciowego (*fascia cubitalis*), łączy ż. odpromieniową (*v. cephalica*) z ż. odłokciową (*v. basilica*) oraz wysyła gałęzie przeszywające do żż. głębokich (vv. *profundae*).

Układ chłonny kończyny górnej

Zaczyna się siecią naczyń chłonnych powierzchownych i głębokich w obrębie palców. Naczynia chłonne powierzchowne towarzyszą żż. powierzchownym, a głębokie tt.

Stacje węzłów chłonnych:

1/ **ww. chłonne łokciowe głębokie** (*nodi lymphatici cubitales profundi*) - leżą głęboko w dole łokciowym (*fossa cubitalis*), uchodzą do nich naczynia chłonne towarzyszące tt. przedramienia. Wychodzące z nich naczynia chłonne towarzyszą t. ramiennej (*a. brachialis*).

2/ **ww. chłonne łokciowe powierzchowne** (*nodi lymphatici cubitales superficiales*) - leżą powyżej dołu łokciowego w otoczeniu rozworu ż. odłokciowej (*hiatus basilicus*), uchodzą do nich naczynia chłonne towarzyszące ż. odłokciowej (*v. basilica*). Wychodzące z nich naczynia chłonne przechodzą przez rozwór ż. odłokciowej (*hiatus basilicus*) i uchodzą do naczyń chłonnych towarzyszących t. ramiennej (*a. brachialis*).

3/ **ww. chłonne pachowe** (*nodi lymphatici axillares*):

- **pierwsza grupa - ww. chłonne pachowe boczne** (*nodi lymphatici axillares laterales*) - leżą na bocznej ścianie dołu pachowego, zbierają chłonkę z wolnej kończyny górnej z wyjątkiem naczyń chłonnych towarzyszących ż. odpromieniowej (*v. cephalica*).
- **druga grupa - ww. chłonne pachowe piersiowe** (*nodi lymphatici axillares pectorales*) - leżą na przyśrodkowej ścianie dołu pachowego. Zbierają chłonkę z przednio-bocznej ściany klatki piersiowej, w tym z części gruczołu sutkowego /kwadrant dolno-zewnętrzny/.
- **trzecia grupa - ww. chłonne pachowe podłopatkowe** (*nodi lymphatici axillares subscapulares*) - leżą na tylnej ścianie dołu pachowego, zbierają chłonkę z okolicy podłopatkowej.
- **czwarta grupa - ww. chłonne pachowe środkowe** (*nodi lymphatici axillares centrales*) - leżą wzdłuż ż. pachowej (*v. axillaris*), zbierają chłonkę z wymienionych trzech grup ww. chłonnych pachowych.
- **piąta grupa - ww. chłonne pachowe szczytowe** (*nodi lymphatici axillares apicales*) /inna nazwa: ww. chłonne podobojczykowe/. Leżą w szczycie dołu pachowego, zbierają chłonkę ze wszystkich węzłów pachowych, z górno-zewnętrznego kwadrantu gruczołu sutkowego i z naczyń chłonnych towarzyszących ż. odpromieniowej (*v. cephalica*). Z tych węzłów wychodzi pień podobojczykowy (*truncus subclavius*) /w maszynopisie: przewód/, który biegnie w towarzystwie ż. podobojczykowej (*v. subclavia*) przez szczelinę przednią mięśni pochyłych /przed m. pochyłym przednim/.

Lewy pień podobojczykowy (*truncus subclavius sinister*) uchodzi do przewodu piersiowego (*ductus thoracicus*), a ten do kąta żylnego (*angulus venosus*).

Prawy pień podobojczykowy (*truncus subclavius dexter*) łączy się z pniem szyjnym prawym (*truncus jugularis dexter*) i pniem oskrzelowo-śródpiersiowym prawym (*truncus bronchomediastinalis dexter*) w pień chłonny prawy (*truncus lymphaticus dexter*) /dawniej: przewód chłonny prawy - *ductus lymphaticus dexter*/, który uchodzi do prawego kąta żylnego (*angulus venosus dexter*).

Kąt żylny (*angulus venosus*) - miejsce połączenia ż. szyjnej wewnętrznej (*v. jugularis interna*) z ż. podobojczykową (*v. subclavia*). Z tego połączenia powstaje ż. ramiennogłowa (*v. brachiocephalica*). Kąt ten leży za st. mostkowo-obojczykowym (*art. sternoclavicularis*).

Nerw pachowy (*n. axillaris*)

Odchodzi od pęczka tylnego (*fasciculus posterior*) części podobojczykowej splotu ramiennego (*pars infraclavicularis plexus brachialis*), przechodzi przez otwór czworoboczny (*foramen quadrilaterum*) z t. okalającą ramię tylną (*a. circumflexa humeri posterior*). Dzieli się na:

- gałęzie mięśniowe (*rami musculares*) do m. obłego mniejszego (*m. teres minor*) i m. naramiennego (*m. deltoideus*),
- gałęzie stawowe (*rami articulares*) do st. ramiennego (*art. humeri*),
- n. skórny boczny górny ramienia (*n. cutaneus brachii lateralis superior*).

Tętnica ramienna (*a. brachialis*)

Jest przedłużeniem t. pachowej (*a. axillaris*), rozpoczyna się na dolnym brzegu m. piersiowego większego (*m. pectoralis major*). Biegnie w towarzystwie dwóch żż., naczyń chłonnych i n. pośrodkowego (*n. medianus*) w rowku przyśrodkowym m. dwugłowego ramienia (*sulcus bicipitalis medialis*). Wchodzi do dołu łokciowego (*fossa cubitalis*) i na wysokości szyjki kości promieniowej (*collum radii*) dzieli się na t. łokciową (*a. ulnaris*) i t. promieniową (*a. radialis*).

Oddaje u góry ramienia:

- **t. głęboką ramienia** (*a. profunda brachii*), która biegnie w towarzystwie n. promieniowego (*n. radialis*), dwóch żż. i naczyń chłonnych w bruzdzie n. promieniowego (*sulcus n. radialis*) pomiędzy przyczepami głowy przyśrodkowej (*caput mediale*) i bocznej (*caput laterale*) m. trójgłowego ramienia (*m. triceps brachii*). Tętnica głęboka ramienia (*a. profunda brachii*) dzieli się na: t. poboczną promieniową (*a. collateralis radialis*) i t. poboczną środkową (*a. collateralis media*). Obie tętnice biegną do sieci stawowej łokcia (*rete articulare cubiti*).

W połowie ramienia t. ramienna (*a. brachialis*) oddaje:

- **t. poboczną łokciową górną** (*a. collateralis ulnaris superior*), która wraz z n. łokciowym (*n. ulnaris*) przebija przegrodę mięśniową ramienia przyśrodkową (*septum intermusculare brachii mediale*) i biegnie na tylnej powierzchni głowy przyśrodkowej m. trójgłowego ramienia (*caput mediale m. tricipitis brachii*), kończąc się w sieci stawowej łokcia (*rete articulare cubiti*).

W dolnej części ramienia /tuż nad dołem łokciowym/:

- **t. poboczną łokciową dolną** (*a. collateralis ulnaris inferior*) dochodzącą do sieci stawowej łokcia (*rete articulare cubiti*).

Rowek przyśrodkowy m. dwugłowego ramienia (*sulcus bicipitalis medialis*)

Ograniczenia:

- Od tyłu: głowa przyśrodkowa (*caput mediale*) i długa (*caput longum*) m. trójgłowego ramienia (*m. triceps brachii*).
- Od przodu: głowa krótka (*caput breve*) m. dwugłowego ramienia (*m. biceps brachii*).

Zawartość: t. ramienna (*a. brachialis*) z odgałęzieniami, dwie żż. towarzyszące (*vv. comitantes*) i naczynia chłonne głębokie. Biegnie w nim n. pośrodkowy (*n. medianus*), n. łokciowy (*n. ulnaris*) /w górnej połowie ramienia/. Powierzchnie biegnie ż. odłokciowa (*v. basilica*) i towarzyszące naczynia chłonne /w dolnej połowie ramienia/, n. skórny przyśrodkowy ramienia (*n. cutaneus brachii medialis*) i n. skórny przyśrodkowy przedramienia (*n. cutaneus antebrachii medialis*).

Rowek boczny m. dwugłowego ramienia (*sulcus bicipitalis lateralis*)

Ograniczenia:

- Od tyłu: głowa boczna (*caput laterale*) m. trójgłowego ramienia (*m. triceps brachii*) i głowa długa (*caput longum*).
- Od przodu: m. ramienny (*m. brachialis*), m. ramiennie-promieniowy (*m. brachioradialis*) i m. prostownik promieniowy nadgarstka (*m. extensor carpi radialis*).

Zawartość: ż. odpromieniowa (*v. cephalica*) i towarzyszące naczynia chłonne, nerwy skórne.

Dół łokciowy (*fossa cubitalis*)

Ograniczenia:

- Od góry i strony bocznej: m. dwugłowy ramienia (*m. biceps brachii*).
- Od góry i strony przyśrodkowej: przegroda mięśniowa ramienia przyśrodkowa (*septum intermusculare brachii mediale*).
- Od dołu i strony bocznej: m. ramiennie-promieniowy (*m. brachioradialis*) i m. prostownik promieniowy długi nadgarstka (*m. extensor carpi radialis longus*).
- Od dołu i strony przyśrodkowej: m. nawrotny obły (*m. pronator teres*).

Dno: m. ramienny (*m. brachialis*) i ścięgno m. dwugłowego ramienia (*tendo m. bicipitis brachii*).

Dół przykryty jest powięzią łokciową (*fascia cubitalis*), wzmocnioną przez rozścięgno m. dwugłowego ramienia (*aponeurosis bicipitis brachii*) /inna nazwa: pasmo włókniste - lacertus fibrosus/.

Na powięzi łokciowej leżą /nie stanowią zawartości dołu/: ż. odpromieniowa (*v. cephalica*), ż. odłokciowa (*v. basilica*), ż. pośrodkowa łokcia (*v. mediana cubiti*), towarzyszące naczynia chłonne powierzchowne, n. skórny boczny przedramienia (*n. cutaneus antebrachii lateralis*)

/gałąź końcowa n. mięśniowo-skórnego/, n. skórny przyśrodkowy przedramienia (*n. cutaneus antebrachii medialis*).

Zawartość:

1. t. ramienna (*a. brachialis*) - dzieląca się na wysokości szyjki kości promieniowej na t. łokciową (*a. ulnaris*) i t. promieniową (*a. radialis*). Odchodzą tu: t. wsteczna promieniowa (*a. recurrens radialis*), t. wsteczna łokciowa (*a. recurrens ulnaris*) i t. międzykostna wspólna (*a. interossea communis*). Tętnicom towarzyszą żż. towarzyszące.
2. ww. chłonne łokciowe głębokie (*nodi lymphatici cubitales profundi*).
3. n. pośrodkowy (*n. medianus*), gałąź powierzchowna n. promieniowego (*ramus superficialis n. radialis*).

Tętnica promieniowa (*a. radialis*)

Rozpoczyna się w dole łokciowym (*fossa cubitalis*) na wysokości szyjki kości promieniowej (*collum radii*) z podziału t. ramiennej (*a. brachialis*). W dole łokciowym oddaje t. wsteczna promieniową (*a. recurrens radialis*). Biegnie ku dołowi i bocznie, przechodzi pod ścięgnem m. dwugłowego ramienia (*tendo m. bicipitis brachii*), dochodzi do m. ramiennie-promieniowego (*m. brachioradialis*), biegnie wzdłuż niego w towarzystwie dwóch żż. towarzyszących, naczyń chłonnych i gałęzi powierzchownej n. promieniowego (*ramus superficialis n. radialis*).

Następnie wychodzi spod ścięgna tego mięśnia i na wysokości nadgarstka oddaje gałąź dłoniową powierzchowną (*ramus palmaris superficialis*) i gałąź dłoniową nadgarstka (*ramus carpalis palmaris*). Przechodzi przez tabakierkę anatomiczną (*foveola radialis*) na grzbietową powierzchnię nadgarstka, gdzie oddaje gałąź grzbietową nadgarstka (*ramus carpalis dorsalis*). Następnie wchodzi do I przestrzeni międzykostnej śródreżca, gdzie oddaje t. grzbietową I śródreżca (*a. metacarpalis dorsalis prima*). Przechodzi między głowami m. międzykostnego grzbietowego I (*m. interosseus dorsalis I*), przechodzi na dłoń, gdzie oddaje t. główną kciuka (*a. princeps pollicis*) i kończy się w łuku dłoniowym głębokim (*arcus palmaris profundus*).

Tętnica łokciowa (*a. ulnaris*)

Rozpoczyna się w dole łokciowym (*fossa cubitalis*) z podziału t. ramiennej (*a. brachialis*) na wysokości szyjki kości promieniowej (*collum radii*). W dole łokciowym oddaje t. wsteczna łokciową (*a. recurrens ulnaris*) i t. międzykostną wspólną (*a. interossea communis*).

Następnie przechodzi grzbietowo od m. nawrotnego obłego (*m. pronator teres*), przechodzi pod łukiem ścięgnistym m. zginacza powierzchownego palców (*arcus tendineus m. flexoris digitorum superficialis*). Biegnie ku dołowi i przyśrodkowo, wchodzi między m. zginacz łokciowy nadgarstka (*m. flexor carpi ulnaris*) a m. zginacz głęboki palców (*m. flexor digitorum profundus*). Biegnie w towarzystwie dwóch żż. towarzyszących i naczyń chłonnych, a od wysokości 1/3 górnej przedramienia również w towarzystwie n. łokciowego (*n. ulnaris*).

Następnie przechodzi nad troczkiem zginaczy (*retinaculum flexorum*), oddaje gałąź grzbietową nadgarstka (*ramus carpalis dorsalis*) i gałąź dłoniową nadgarstka (*ramus carpalis palmaris*). Bocznie od kości grochowatej (*os pisiforme*) oddaje gałąź dłoniową głęboką (*ramus palmaris profundus*) do łuku dłoniowego. Następnie biegnie łukiem pod rozścięgnem dłoniowym (*aponeurosis palmaris*) na ścięgnach m. zginacza powierzchownego palców (*m. flexor digitorum superficialis*) i zespala się z gałęzią dłoniową powierzchowną (*ramus palmaris superficialis*) t. promieniowej (*a. radialis*), tworząc łuk dłoniowy powierzchowny (*arcus palmaris superficialis*).

Tętnica międzykostna wspólna (*a. interossea communis*)

Odchodzi w dole łokciowym (*fossa cubitalis*) od t. łokciowej (*a. ulnaris*), biegnie ku dołowi i tyłowi, dochodzi do błony międzykostnej (*membrana interossea*) i dzieli się następnie na t. międzykostną tylną (*a. interossea posterior*) i przednią (*a. interossea anterior*).

Tętnica międzykostna przednia (*a. interossea anterior*) oddaje t. towarzyszącą n. pośrodkowemu (*a. comitans n. mediani*) /dawniej: t. pośrodkowa - a. mediana/, która dochodzi do n. pośrodkowego (*n. medianus*) i biegnie z nim. Następnie t. międzykostna przednia (*a. interossea anterior*) biegnie po powierzchni dłoniowej błony międzykostnej w towarzystwie dwóch żż., naczyń chłonnych i n. międzykostnego przedniego (*n. interosseus anterior*). Na wysokości górnego brzegu m. nawrotnego czworobocznego (*m. pronator quadratus*) przebija błonę międzykostną (*membrana interossea*) i przechodzi na jej powierzchnię grzbietową, kończąc się w sieci stawowej nadgarstka (*rete carpalis*).

Kanał nadgarstka (*canalis carpi*)

Zawartość:

- 4 ścięgna m. zginacza powierzchownego palców (*m. flexor digitorum superficialis*),
- 4 ścięgna m. zginacza głębokiego palców (*m. flexor digitorum profundus*),
- ścięgno m. zginacza długiego kciuka (*m. flexor pollicis longus*),
- 2 pochewki maziowe (*vaginae synoviales*) /jedna otacza ścięgno zginacza długiego kciuka, a druga otacza pozostałe 8 ścięgien zginaczy palców/,
- n. pośrodkowy (*n. medianus*).

Ograniczenia:

- Od strony grzbietowej: 2 szeregi kości nadgarstka (*ossa carpi*).
- Od strony promieniowej: wyniosłość promieniowa nadgarstka (*eminentia carpi radialis*).
- Od strony łokciowej: wyniosłość łokciową nadgarstka (*eminentia carpi ulnaris*).
- Od strony dłoniowej: troczek zginaczy (*retinaculum flexorum*).

Rozciągnie dłoniowe (*aponeurosis palmaris*)

Leży powierzchownie pod skórą dłoni, z którą się zrasta. Jest przedłużeniem ścięgna m. dłoniowego długiego (*m. palmaris longus*). Zbudowane jest z włókien o przebiegu

podłużnym, które przechodzą w rozciągnięta dłoniowe palców. Ponadto występują włókna o przebiegu poprzecznym, które powyżej głów kości śródreżca (*ossa metacarpi*) tworzą pęczki poprzeczne (*fasciculi transversi*).

Najbardziej dystalną częścią rozciągnięta dłoniowego jest więzadło poprzeczne powierzchowne śródreżca (*lig. metacarpale transversum superficiale*) /dawniej: więzadło pływakie - *lig. natatorium*/. Pomiędzy tym więzadłem a pęczkami poprzecznymi oraz włóknami o przebiegu podłużnym leżą przestrzenie wypełnione tkanką tłuszczową, tworzącą wzgórki (*monticuli*). W obrębie tych wzgórek leżą podziały tt. dłoniowych wspólnych palców (*aa. digitales palmares communes*) na tt. dłoniowe własne palców (*aa. digitales palmares propriae*) oraz nn. dłoniowych wspólnych palców (*nn. digitales palmares communes*) na nn. dłoniowe własne palców (*nn. digitales palmares propriae*).

Pęczki naczyniowo-nerwowe przedramienia

1. **Pęczek promieniowy:** t. promieniowa (*a. radialis*), 2 żż. towarzyszące, nn. chłonne głębokie, gałąź powierzchowna n. promieniowego (*ramus superficialis n. radialis*). Mięsień przewodnik: m. ramiennie-promieniowy (*m. brachioradialis*).
2. **Pęczek łokciowy:** t. łokciowa (*a. ulnaris*), 2 żż. towarzyszące, naczynia chłonne, n. łokciowy (*n. ulnaris*). Mięsień przewodnik: m. zginacz łokciowy nadgarstka (*m. flexor carpi ulnaris*).
3. **Pęczek międzykostny przedni:** t. międzykostna przednia (*a. interossea anterior*), 2 żż. towarzyszące, naczynia chłonne, n. międzykostny przedni (*n. interosseus anterior*). Biegają po dłoniowej powierzchni błony międzykostnej.
4. **Pęczek n. pośrodkowego:** n. pośrodkowy (*n. medianus*), t. towarzysząca n. pośrodkowemu (*a. comitans n. mediani*), żż. towarzyszące, naczynia chłonne. Biegają między m. zginaczem powierzchownym a głębokim palców.
5. **Pęczek międzykostny tylny:** t. międzykostna tylna (*a. interossea posterior*), 2 żż. towarzyszące, naczynia chłonne, gałąź głęboka n. promieniowego (*ramus profundus n. radialis*). Biegają między mm. grupy tylnej przedramienia.

Mięśnie ręki (*mm. manus*)

I. Mięśnie kłębu (*mm. thenaris*)

- a/ **m. odwodziciel krótki kciuka** (*m. abductor pollicis brevis*) - unerwiony przez n. pośrodkowy (*n. medianus*).
- b/ **m. przeciwstawiacz kciuka** (*m. opponens pollicis*) - unerwiony przez n. pośrodkowy (*n. medianus*).
- c/ **m. zginacz krótki kciuka** (*m. flexor pollicis brevis*) - ma głowę powierzchowną unerwioną przez n. pośrodkowy (*n. medianus*) oraz głowę głęboką unerwioną przez gałąź głęboką n. łokciowego (*ramus profundus n. ulnaris*).
- d/ **m. przywodziciel kciuka** (*m. adductor pollicis*) - unerwiony przez n. łokciowy (*n. ulnaris*).

II. Mięśnie kłębika (*mm. hypothenaris*)

- a/ **m. odwodziciel palca małego** (*m. abductor digiti minimi*).
- b/ **m. zginacz krótki palca małego** (*m. flexor digiti minimi brevis*).
- c/ **m. przeciwstawiacz palca małego** (*m. opponens digiti minimi*).

Na mięśniach kłębika leży m. dłoniowy krótki (*m. palmaris brevis*). Całość unerwiona przez n. łokciowy (*n. ulnaris*) - gałąź głęboką, z wyjątkiem m. dłoniowego krótkiego, który jest unerwiony przez gałąź powierzchowną.

III. Mięśnie środkowe dłoni

- **mm. glistowate** (*mm. lumbricales*) – są 4, przyczepiają się do ścięgien m. zginacza głębokiego palców (*m. flexor digitorum profundus*) i do rozcięgien grzbietowych palców od II do V.
 - **Unerwienie:** I, II – n. pośrodkowy (*n. medianus*); III, IV – gałąź głęboka n. łokciowego (*ramus profundus n. ulnaris*).
 - **Czynność:** zgięcie w stt. śródrečno-paliczkowych (*artt. metacarpophalangeae*) i prostowanie w stt. międzypaliczkowych (*artt. interphalangeae*).

IV. Mięśnie międzykostne dłoniowe (*mm. interossei palmares*)

Są 3, przyczepiają się do trzonów kości śródrecza (*corpora ossium metacarpalium*) i rozcięgien grzbietowych palców: palca II – od strony łokciowej, palca IV i V – od strony promieniowej.

- **Czynność:** przywodzenie palców II, IV, V do palca III, oprócz tego zgięcie w stt. śródrečno-paliczkowych i prostowanie w stt. międzypaliczkowych palców II, IV, V.

V. Mięśnie międzykostne grzbietowe (*mm. interossei dorsales*)

Są 4 – przyczepiają się do kości śródrecza (*ossa metacarpi*) i rozcięgien grzbietowych palców: II – od strony promieniowej, III – od strony promieniowej i łokciowej, IV – od strony łokciowej.

- **Czynność:** odwodzą II i IV palec od palca III, a palec III odwodzą i przywodzą. Zgięcie w stt. śródrečno-paliczkowych, prostowanie w stt. międzypaliczkowych palców II, III i IV.
- **Unerwienie:** mm. międzykostne są unerwione przez gałąź głęboką n. łokciowego (*ramus profundus n. ulnaris*).

Łuki dłoniowe (*arcus palmares*)

1. **Łuk dłoniowy powierzchowny** (*arcus palmaris superficialis*):

Leży pod rozciągnięciem dłoniowym (*aponeurosis palmaris*), na ścięgnach m. zginacza powierzchownego palców (*m. flexor digitorum superficialis*). Jest utworzony przez t. łokciową (*a. ulnaris*) i gałąź dłoniową powierzchowną t. promieniowej (*ramus palmaris superficialis a. radialis*). Łuk wypukłością sięga do 1/2 długości kości śródrecza. Od łuku

odchodzą 3 tt. dłoniowe wspólne palców (*aa. digitales palmares communes*), które na wysokości podstaw paliczków bliższych dzielą się na tt. dłoniowe własne palców (*aa. digitales palmares propriae*).

2. Łuk dłoniowy głęboki (*arcus palmaris profundus*):

Leży pod ścięgnami m. zginacza głębokiego palców (*m. flexor digitorum profundus*), na mm. międzykostnych. Powstaje przez połączenie t. promieniowej (*a. radialis*) z gałęzią dłoniową głęboką t. łokciowej (*ramus palmaris profundus a. ulnaris*). Wypukłością sięga do stt. nadgarstkowo-śródręcznych (*artt. carpometacarpales*). Odchodzą od niego 3 tt. dłoniowe śródręcza (*aa. metacarpales palmares*) /w maszynopisie: tt. dłoniowe śródręcza - *aa. metacarpeae palmares/*, które biegną w przestrzeniach międzykostnych śródręcza i na wysokości głów kości śródręcza uchodzą do tt. dłoniowych wspólnych palców (*aa. digitales palmares communes*). Tętnice dłoniowe śródręcza zespalają się z tt. grzbietowymi śródręcza (*aa. metacarpales dorsales*) przy pomocy tt. przeszywających (*aa. perforantes*).

Sieć grzbietowa nadgarstka (*rete carpale dorsale*)

Jest utworzona przez: gałąź grzbietową nadgarstka t. promieniowej (*ramus carpalis dorsalis a. radialis*), gałąź grzbietową nadgarstka t. łokciowej (*ramus carpalis dorsalis a. ulnaris*), t. międzykostną tylną (*a. interossea posterior*) oraz t. międzykostną przednią (*a. interossea anterior*) /dawniej: t. międzykostna dłoniowa - *a. interossea volaris/*.

Od tej sieci odchodzą 3 tt. grzbietowe śródręcza (*aa. metacarpales dorsales*) II, III, IV, które biegną w przestrzeniach międzykostnych śródręcza i na wysokości podstaw paliczków bliższych dzielą się na tt. grzbietowe palców (*aa. digitales dorsales*) – unaczyniają one 60% powierzchni grzbietowej palców.

Uzupełnienie unaczynienia grzbietu ręki:

1. **t. grzbietowa I śródręcza** (*a. metacarpalis dorsalis prima*). Odchodzi od t. promieniowej (*a. radialis*), dzieli się na 3 gałęzie: 2 do unaczynienia grzbietu kciuka, 1 do unaczynienia grzbietu wskaziciela.
2. **t. grzbietowa palca małego łokciowa** (*a. digitalis dorsalis ulnaris*) /dawniej: *a. dorsalis digiti minimi ulnaris/*. Odchodzi od gałęzi grzbietowej nadgarstka t. łokciowej (*ramus carpalis dorsalis a. ulnaris*), unaczynia łokciową stronę grzbietu palca małego.

Uzupełnienie unaczynienia dłoni:

1. **t. główna kciuka** (*a. princeps pollicis*) /w maszynopisie: *a. princeps pollicis/*. Odchodzi od t. promieniowej (*a. radialis*), oddaje 3 gałęzie: 2 do unaczynienia powierzchni dłoniowej kciuka i 1 do promieniowej strony dłoniowej powierzchni wskaziciela.
2. **t. dłoniowa palca małego łokciowa**. Odchodzi od t. łokciowej (*a. ulnaris*), unaczynia łokciową stronę dłoniowej powierzchni palca małego.

Sieć stawowa łokcia (*rete articulare cubiti*)

Otocza torebkę st. łokciowego (*art. cubiti*), jest obfitsza po stronie grzbietowej. Jest utworzona przez:

- t. poboczną środkową (*a. collateralis media*) i t. poboczną promieniową (*a. collateralis radialis*) /pochodzące od t. głębokiej ramienia - *a. profunda brachii*/,
- t. poboczną łokciową górną (*a. collateralis ulnaris superior*) i t. poboczną łokciową dolną (*a. collateralis ulnaris inferior*) /pochodzące od t. ramiennej - *a. brachialis*/,
- t. wsteczną łokciową (*a. recurrens ulnaris*) /od t. łokciowej - *a. ulnaris*/,
- t. wsteczną promieniową (*a. recurrens radialis*) /od t. promieniowej - *a. radialis*/,
- t. wsteczną międzykostną (*a. recurrens interossea*) /od t. międzykostnej tylnej - *a. interossea posterior*/.

Tabakierka anatomiczna (*foveola radialis*)

- **Powierzchnie (na powięzi) przechodzą:** ż. odpromieniowa (*v. cephalica*), naczynia chłonne powierzchowne.
- **Głęboko (pod powięzią) przechodzą:** t. promieniowa (*a. radialis*), 2 żż. towarzyszące, gałąź powierzchowna n. promieniowego (*ramus superficialis n. radialis*).
- **Ograniczenia:**
 - Od strony dłoniowej: ścięgno m. odwodziciela długiego kciuka (*m. abductor pollicis longus*) i ścięgno m. prostownika krótkiego kciuka (*m. extensor pollicis brevis*).
 - Od strony grzbietowej: ścięgno m. prostownika długiego kciuka (*m. extensor pollicis longus*).
 - Od góry: troczek prostowników (*retinaculum extensorum*).
 - Dno: kość łódeczkowata (*os scaphoideum*) /w maszynopisie: kość łódeczkowata/, kość czworoboczna większa (*os trapezium*) oraz ścięgna m. prostownika promieniowego długiego i krótkiego nadgarstka (*m. extensor carpi radialis longus et brevis*).

Grupa tylna mięśni przedramienia

1. **Grupa promieniowa (boczna) – 3 mięśnie:**
 - m. ramiennie-promieniowy (*m. brachioradialis*)
 - m. prostownik promieniowy długi nadgarstka (*m. extensor carpi radialis longus*)
 - m. prostownik promieniowy krótki nadgarstka (*m. extensor carpi radialis brevis*)
2. **Grupa łokciowa (tylna właściwa) – posiada 2 warstwy:**
 - **a/ powierzchowna:**
 - m. prostownik palców (*m. extensor digitorum*)
 - m. prostownik palca małego (*m. extensor digiti minimi*)
 - m. prostownik łokciowy nadgarstka (*m. extensor carpi ulnaris*)
 - **b/ głęboka:**
 - m. odwracacz (*m. supinator*)

- m. odwodziciel długi kciuka (*m. abductor pollicis longus*)
- m. prostownik krótki kciuka (*m. extensor pollicis brevis*)
- m. prostownik długi kciuka (*m. extensor pollicis longus*)
- m. prostownik wskaziciela (*m. extensor indicis*)
- **Unerwienie:** wszystkie są unerwione przez n. promieniowy (*n. radialis*) /gałąź głęboką lub n. międzykostny tylny/.

Przedziały prostowników

I. Ściągnąć m. odwodziciela długiego kciuka (*m. abductor pollicis longus*), ściągnąć m. prostownika krótkiego kciuka (*m. extensor pollicis brevis*).

II. Ściągnąć m. prostownika promieniowego długiego nadgarstka (*m. extensor carpi radialis longus*), ściągnąć m. prostownika promieniowego krótkiego nadgarstka (*m. extensor carpi radialis brevis*).

III. Ściągnąć m. prostownika długiego kciuka (*m. extensor pollicis longus*).

IV. Ściągnąć m. prostownika palców (*m. extensor digitorum*), ściągnąć m. prostownika wskaziciela (*m. extensor indicis*).

V. Ściągnąć m. prostownika palca małego (*m. extensor digiti minimi*).

VI. Ściągnąć m. prostownika łokciowego nadgarstka (*m. extensor carpi ulnaris*).

Nerwy kończyny górnej

I. N. mięśniowo-skrórny (*n. musculocutaneus*)

Odchodzi od pęczka bocznego (*fasciculus lateralis*) części podobojczykowej splotu ramiennego. Przebiega m. kruczo-ramienny (*m. coracobrachialis*) i wchodzi między m. dwugłowy ramienia (*m. biceps brachii*) a m. ramienny (*m. brachialis*). Unerwia te mięśnie i kończy się jako n. skórny boczny przedramienia (*n. cutaneus antebrachii lateralis*). Ten wychodzi spod bocznego brzegu m. dwugłowego ramienia, biegnie w rowku bocznym m. dwugłowego ramienia (*sulcus bicipitalis lateralis*), po powięzi łokciowej (*fascia cubitalis*) i rozgałęzia się w skórze przednio-bocznej powierzchni przedramienia.

II. N. pośrodkowy (*n. medianus*)

Powstaje z dwóch korzeni: bocznego (*radix lateralis*) i przyśrodkowego (*radix medialis*) na przedniej powierzchni t. pachowej (*a. axillaris*). Biegnie w rowku przyśrodkowym m. dwugłowego ramienia (*sulcus bicipitalis medialis*) najpierw bocznie, a następnie przyśrodkowo od t. ramiennej (*a. brachialis*). Na ramieniu nie oddaje gałęzi. Przechodzi pośrodkowo przez dół łokciowy (*fossa cubitalis*), wychodzi z niego pomiędzy głowami m. nawrotnego obłego (*m. pronator teres*), przechodzi pod łukiem ścięgnistym m. zginacza powierzchownego palców (*arcus tendineus m. flexoris digitorum superficialis*) i biegnie między m. zginaczem powierzchownym a głębokim palców. Powyżej nadgarstka leży między ścięgnem m. zginacza promieniowego nadgarstka (*m. flexor carpi radialis*) a ścięgnem m. dłoniowego długiego (*m. palmaris longus*).

Oddaje gałąź dłoniową n. pośrodkowego (*ramus palmaris n. mediani*) dla unerwienia skóry dłoni po stronie promieniowej, przechodzi przez kanał nadgarstka (*canalis carpi*) na dłoń. Oddaje gałęzie do mm. kłębu: do m. odwodziciela krótkiego kciuka (*m. abductor pollicis brevis*), m. przeciwstawiacza kciuka (*m. opponens pollicis*) i do głowy powierzchownej m. zginacza krótkiego kciuka (*caput superficiale m. flexoris pollicis brevis*) oraz do mm. glistowatych I i II. Dzieli się na nn. dłoniowe wspólne palców (*nn. digitales palmares communes*), które dzielą się na nn. dłoniowe własne palców (*nn. digitales palmares proprii*) dla unerwienia powierzchni dłoniowej palców I, II, III i promieniowej strony palca IV. Na przedramieniu oddaje n. międzykostny przedni (*n. interosseus anterior*), który unerwia m. nawrotny czworoboczny (*m. pronator quadratus*) i m. zginacz długi kciuka (*m. flexor pollicis longus*).

- **Zakres unerwienia:**

- **Na ramieniu:** brak gałęzi.
- **Na przedramieniu i dłoni:** m. nawrotny obły, m. zginacz promieniowy nadgarstka, m. dłoniowy długi, m. zginacz powierzchowny palców, część promieniowa m. zginacza głębokiego palców, m. zginacz długi kciuka, m. nawrotny czworoboczny, m. odwodziciel krótki kciuka, m. przeciwstawiacz kciuka, głowa powierzchowna m. zginacza krótkiego kciuka, mm. glistowate I i II.
- **Skóra:** promieniowa strona dłoni oraz powierzchnia dłoniowa palców I, II, III i połowy IV.

III. N. łokciowy (*n. ulnaris*)

Wychodzi z pęczka przyśrodkowego (*fasciculus medialis*) części podobojczykowej splotu ramiennego. Biegnie w rowku przyśrodkowym m. dwugłowego ramienia przyśrodkowo od t. ramiennej. W połowie ramienia przebija przegrodę międzymięśniową przyśrodkową w towarzystwie t. pobocznej łokciowej górnej i biegnie po tylnej powierzchni głowy przyśrodkowej m. trójgłowego ramienia. Zawija się za nadkłykiem przyśrodkowym kości ramiennej w bruzdzie n. łokciowego (*sulcus n. ulnaris*), przechodzi między głowami m. zginacza łokciowego nadgarstka (*m. flexor carpi ulnaris*) i biegnie między nim a m. zginaczem głębokim palców. W 1/3 dystalnej przedramienia oddaje gałąź grzbietową n. łokciowego (*ramus dorsalis n. ulnaris*), która unerwia skórę grzbietowej powierzchni ręki po stronie łokciowej oraz palców V, IV i połowy III.

Następnie oddaje gałąź dłoniową n. łokciowego (*ramus palmaris n. ulnaris*) dla skóry dłoni po stronie łokciowej. Nerw przebiega powierzchownie nad troczkiem zginaczy, bocznie od kości grochowatej (*os pisiforme*) i dzieli się na gałąź powierzchowną i głęboką. Gałąź powierzchowna unerwia skórę powierzchni dłoniowej palca V i połowy IV /oraz m. dłoniowy krótki/. Gałąź głęboka unerwia wszystkie mm. kłębika, mm. glistowate III i IV, wszystkie mm. międzykostne, m. przywodziciel kciuka oraz głowę głęboką m. zginacza krótkiego kciuka.

- **Zakres unerwienia:**

- **Na ramieniu:** brak gałęzi.

- **Na przedramieniu:** m. zginacz łokciowy nadgarstka i część łokciowa m. zginacza głębokiego palców.
- **Na dłoni:** mięśnie kłębika, mm. międzykostne, mm. glistowate III-IV, przywodziciel kciuka, głowa głęboka zginacza krótkiego kciuka.

IV. N. promieniowy (*n. radialis*)

Wychodzi z pęczka tylnego (*fasciculus posterior*), biegnie do tyłu od t. pachowej, następnie wraz z t. głęboką ramienia biegnie w bruzdzie n. promieniowego (*sulcus n. radialis*) na tylnej powierzchni kości ramiennej między przyczepami głowy przyśrodkowej i bocznej m. trójgłowego ramienia. Następnie biegnie między m. ramiennym a m. ramiennie-promieniowym, wchodzi między m. ramiennie-promieniowy a m. prostownik promieniowy długi nadgarstka i na wysokości szyjki kości promieniowej dzieli się na gałąź powierzchowną (*ramus superficialis*) i głęboką (*ramus profundus*). Gałąź głęboka przebija m. odwracacz (*m. supinator*), zawija się wokół szyjki kości promieniowej i biegnie między mm. grupy tylnej przedramienia. Gałąź powierzchowna biegnie wzdłuż m. ramiennie-promieniowego, przechodzi przez tabakierkę anatomiczną i rozgałęzia się w skórze grzbietowej ręki i palców I, II i połowy III.

- **Nerwy skórne odchodzące od n. promieniowego:** n. skórny tylny ramienia (*n. cutaneus brachii posterior*) /odchodzi w dole pachowym/ oraz n. skórny tylny przedramienia (*n. cutaneus antebrachii posterior*) /odchodzi w bruzdzie n. promieniowego/.
- **Zakres unerwienia:** mm. grupy tylnej ramienia i przedramienia, skóra tylnej powierzchni ramienia i przedramienia oraz grzbietowej powierzchni ręki i palców I, II i połowy III po stronie promieniowej.

V. N. skórny przyśrodkowy ramienia (*n. cutaneus brachii medialis*)

Odchodzi od pęczka przyśrodkowego, biegnie w rowku przyśrodkowym m. dwugłowego ramienia i unerwia skórę przyśrodkowej powierzchni ramienia. Jego gałęzie zespalają się z gałęziami nn. międzyżebrowo-ramiennych (*nn. intercostobrachiales*).

VI. N. skórny przyśrodkowy przedramienia (*n. cutaneus antebrachii medialis*)

Odchodzi od pęczka przyśrodkowego, biegnie w rowku przyśrodkowym m. dwugłowego ramienia, przechodzi przez rozwór ż. odłokciowej (*hiatus basilicus*) i dzieli się na gałąź przednią i łokciową (*ramus anterior et ulnaris*), które unerwiają skórę przedniej i przyśrodkowej powierzchni przedramienia.

Unerwienie skórne kończyny górnej

- **I. Okolica naramienna (*regio deltoidea*):** nn. nadobojczykowe tylne (*nn. supraclaviculares posteriores*) ze splotu szyjnego.

- **II. Ramię:**

- Powierzchnia przyśrodkowa: n. międzyżebrowo-ramienny (*n. intercostobrachialis*) i n. skórny przyśrodkowy ramienia (*n. cutaneus brachii medialis*).
- Powierzchnia boczna: n. skórny boczny górny ramienia (*n. cutaneus brachii lateralis superior*) /od n. pachowego/.
- Powierzchnia tylna: n. skórny tylny ramienia (*n. cutaneus brachii posterior*) /od n. promieniowego/.

- **III. Przedramię:**

- Powierzchnia przednia i przyśrodkowa: n. skórny przyśrodkowy przedramienia (*n. cutaneus antebrachii medialis*).
- Powierzchnia przednio-boczna: n. skórny boczny przedramienia (*n. cutaneus antebrachii lateralis*) /od n. mięśniowo-skórnego/.
- Powierzchnia tylna: n. skórny tylny przedramienia (*n. cutaneus antebrachii posterior*) /od n. promieniowego/.

REFERENCES (UPDATED BY THE AUTHOR) / PIŚMIENNICTWO (ZAKTUALIZOWANE PRZEZ AUTORA)

1. Bochenek A, Reicher M. Anatomia człowieka. Wydanie XIII. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2019.
2. Hładki W, Lorkowski J. Anatomia kliniczna narządów ruchu. Nowy Targ: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; 2014.
3. Lorkowski J. Anatomia dla studentów fizjoterapii: repetytorium. Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM; 2011.
4. Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Anatomia kliniczna. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2024.
5. Netter FH. Atlas anatomii człowieka. Wydanie polskie pod red. J. Morysia. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2020.
6. Standring S, redaktor. Gray Anatomia: Podstawy anatomiczne praktyki klinicznej. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2020.